

ANÁLISIS DE INCONGRUENCIAS SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN COLOMBIA¹

ANALYSIS OF INCONSISTENCIES IN THE LEGAL REGIME OF CULTURAL HERITAGE IN COLOMBIA

Luis Felipe Saldarriaga²

Resumen

Como producto de la investigación realizada, en este artículo se parte de la definición de los diferentes tipos de incongruencias que se advierten en las normas y de un análisis detallado de la legislación que en Colombia constituye el Régimen Jurídico para la salvaguardia del patrimonio cultural, sin olvidar su articulación con el patrimonio ambiental, especialmente a partir de la Constitución Política de 1991, con el objetivo de identificar las incongruencias que ocasionan situaciones que perjudican al Estado y a los propietarios de los bienes de interés cultural, lo cual obstaculiza la aplicación de la normatividad promulgada para salvaguardarlo, cuya responsabilidad recae no solo en el Estado, sino también en las personas, como lo establece la Carta Política en su artículo 8°. Así mismo, se retoman algunas normas de otros países, relacionadas con el tema, para, en un análisis de derecho comparado, determinar qué aportes se pueden retomar de esa legislación, que sean aplicables en nuestro país. Como resultado se propone desarrollar una norma nacional, que se nutra de lo planteado en este documento, de tal manera que se contribuya a hacer claridad en las diferentes incongruencias que conducen a múltiples interpretaciones de las normas, lo que crea caos y confusión al momento de su aplicación por parte de las autoridades competentes.

Palabras clave: Bienes de interés cultural; centros históricos; Colombia; derecho urbanístico; legislación cultural; ordenamiento territorial; patrimonio ambiental; patrimonio cultural.

¹Este artículo es resultado del trabajo realizado por el autor en el Seminario de Investigación como requisito parcial para optar al título de Magister en Derecho Ambiental y Urbano - Territorial en la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, en el año 2021.

²Arquitecto, Especialista en Derecho Ambiental, Territorial y Urbanístico, Profesional Universitario del Instituto de Cultura y Patrimonio de la Gobernación de Antioquia; luisfelipesaldarriaga@gmail.com; Número ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4738-8404>

Abstract

As a product of the research carried out, this article is based on the definition of the different types of inconsistencies that are noted in the standards and a detailed analysis of the legislation that in Colombia constitutes the Legal Regime for the safeguarding of cultural heritage, without forgetting its articulation with the environmental heritage, especially from the Political Constitution of 1991, in order to identify the inconsistencies that cause situations that harm the State and the owners of cultural interest assets, which hinders the application of the regulations promulgated to safeguard it, whose responsibility lies not only with the State, but also with the people, as established by the Political Letter in its article 8°. Likewise, some standards from other countries are re-taken; related to the subject, to do an analysis of comparative law, and determine what contributions can be re-taken from that legislation, which is applicable in our country. As a result, it proposes to develop a national standard, which is based on what is stated in this document, in such a way that contributes to clarifying the different inconsistencies that lead to multiple interpretations of the rules, which creates chaos and confusion at the time of their application by the competent authorities.

Keywords: Goods of cultural interest; historic centers; Colombia; urban law; cultural legislation; land use planning; environmental heritage; cultural heritage.

I. INTRODUCCIÓN

En este artículo se analiza un conjunto importante de incongruencias que se advierten en el régimen jurídico del patrimonio cultural en Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991. Dichas incongruencias han venido generando, a su vez, situaciones que dificultan el cumplimiento de la legislación vigente sobre la materia, lo cual afecta no solo al Estado, sino también a la ciudadanía y a los propietarios de los denominados bienes de interés cultural.

Al respecto se tiene que, desde la época de la república, nuestro país ha venido expidiendo una normativa sobre patrimonio cultural de forma aislada en su gran mayoría, hasta la promulgación de la ley 163 de 1959. Sin embargo, fue con la Constitución Política de 1991 que se le dio un impulso significativo a este ordenamiento jurídico, a partir de la inclusión explícita de artículos como el 70, 71 y 72³, entre otros.

Fruto de los anteriores fundamentos constitucionales, el Congreso de la República expidió la Ley General de Cultura, 397 del 7 de agosto de 1997, cuyo Título II se ocupa del patrimonio cultural de la nación. A su vez, esta ley ha recibido modificaciones y adiciones a partir de la expedición de otras importantes normas, como la Ley de Patrimonio, 1185 de 2008, la cual incorpora la figura de paisaje cultural como bien patrimonial, adiciona lo relacionado con el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, modifica lo relacionado con el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y adiciona lo relacionado con el Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural, entre otros importantes aspectos.

Frente a lo señalado es necesario agregar que la legislación sobre patrimonio cultural guarda estrecha relación con otros importantes ordenamientos jurídicos, como la legislación sobre: patrimonio natural (ambiental), turismo, urbanismo y territorio, lo que reclama la construcción,

³ **Artículo 70.** El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.

el conocimiento y la aplicación integral de estos ordenamientos jurídicos a las distintas situaciones que se presenten. Sin embargo, lo que se ha construido es un derecho lleno de vacíos y con desarticulación entre sus normas, lo cual ha contribuido a la generación de incongruencias.

Como se sabe, las incongruencias que se presentan en la legislación sobre cualquier materia, en este caso sobre patrimonio cultural, dificultan la aplicación de la norma, su cumplimiento y por consiguiente contribuyen a la congestión del sistema judicial, al incrementar las demandas para que el juez dirima los conflictos a los que se avoca, no solo el Estado sino también el ciudadano, ante la falta de claridad jurídica plasmada en la redacción de muchas normas y sentencias.

Así las cosas, tal como se anticipó al inicio, este artículo realiza una reflexión con el fin de contribuir a subsanar las incongruencias señaladas, que, si bien se dan en todos los campos del derecho, en este caso se referirá a la legislación vigente en Colombia sobre patrimonio cultural, en su entrañable relación con el patrimonio natural (ambiental), el territorio y el urbanismo.

II. METODOLOGÍA

La investigación se abordó a partir de la Constitución Política de 1991, de la cual emana la más reciente legislación en materia de patrimonio cultural y natural, en gran parte vigente, sin olvidar algunas normas que en el histórico de esta legislación tienen que ver con estas incongruencias, en este caso referido también a aspectos relacionados con el debido proceso, especialmente con el procedimiento que se debe seguir, por ejemplo, para la declaratoria y manejo del patrimonio cultural, aplicación del régimen sancionatorio y otorgamiento de beneficios a quienes contribuyan a la salvaguardia del patrimonio cultural.

La investigación que originó este artículo es de carácter jurídico, no experimental, exploratoria-descriptiva; que aborda un estudio de caso, por una parte, de tipo cualitativo basada en un análisis subjetivo, por cuanto se realiza a partir de la recolección de información referida a aspectos relacionados con la legislación que conforma el marco jurídico del patrimonio cultural en Colombia, especialmente expedido por los Ministerios de Cultura y Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En lo que atañe al enfoque de la investigación, se hizo mediante: i) análisis de fuentes secundarias de carácter normativo, jurisprudencial y doctrinal; ii) análisis documental de literatura en el campo del patrimonio cultural y natural; iii) análisis documental de literatura en el campo jurídico y doctrinal sobre patrimonio cultural y natural; iv) análisis de la normativa vigente en Colombia sobre patrimonio cultural y natural; v) análisis comparativo entre legislación internacional sobre patrimonio cultural y natural.

De esta manera, como bien se dijo, mediante una investigación jurídica, no experimental, de carácter exploratorio y descriptivo, que aborda un estudio de caso, por una parte de tipo cualitativo basada en un análisis subjetivo, por cuanto se realiza a partir de la recolección de información referida a aspectos relacionados con la legislación que conforma el marco jurídico del patrimonio cultural en Colombia, se propone la expedición de una norma nacional que incluya la solución a las incongruencias identificadas, con el fin de hacer claridad, de tal manera que se contribuya a una ágil aplicación de la legislación por parte de las autoridades competentes.

III. DESARROLLO

3.1. Acerca de las incongruencias.

La estructura del régimen jurídico del patrimonio cultural en Colombia está constituida por preceptos constitucionales, tratados internacionales suscritos y ratificados, leyes, decretos, resoluciones y actos jurídicos de carácter normativo expedidos por las autoridades administrativas en los ámbitos nacional, departamental, municipal y distrital.

El régimen jurídico en todos los ámbitos presenta incongruencias que se descubren generalmente al momento de aplicar la norma, lo cual lleva a confusiones por las diferentes interpretaciones que surgen, hechas tanto por el lego como por el docto en la materia, que en este artículo se refieren concretamente a la legislación que en Colombia rige la declaratoria y manejo del patrimonio cultural, especialmente a partir de la Carta Política de 1991.

De conformidad con lo anterior, es pertinente mencionar cuáles son las incongruencias tenidas en cuenta, a saber: i) vacíos legales; ii) lagunas legales; iii) antinomias; iv) desarticulación; v) inconsistencias; y vi) ambigüedades.

Acerca de los vacíos legales y las lagunas jurídicas, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (2020) solo define la laguna legal o normativa como «inexistencia de regulación para un supuesto de hecho, que no ha sido contemplado por el ordenamiento».

En este orden de ideas, aunque algunos consideran que los vacíos legales se asemejan a las lagunas legales, hay diferencias, por cuanto los primeros se presentan por ausencia normativa, es decir, cuando no existe en el sistema jurídico una norma aplicable. Por otra parte, las lagunas jurídicas se presentan cuando para un hecho específico, aunque no se cuente con una norma aplicable, sí se cuenta con una norma preestablecida que puede aplicarse al caso concreto.

Al respecto se hace claridad en la plataforma digital <<https://leyderecho.org/>> en la que se define:

Laguna jurídica o del Derecho o limbo jurídico (también llamado vacío legal). Es la ausencia de reglamentación legislativa en una materia concreta. Es una situación de vacío en la ley que ha sufrido la patología jurídica de omitir en su texto la regulación concreta de una determinada situación, parte o negocio, que no encuentra respuesta legal específica; con ello se obliga a quienes aplican dicha ley (jueces, abogados, fiscales, secretarios judiciales, etc.) al empleo de técnicas sustitutivas del vacío, con las cuales obtener respuesta eficaz a la expresada tara legal.

Las lagunas normativas de lege lata⁴ corresponden a la ausencia de una solución para un caso genérico en un sistema normativo determinado. Las segundas son falsas lagunas: aparecen al compararse el derecho actual con un futuro derecho mejor. Karl Engisch las llamó «lagunas de lege ferenda»⁵. En ellas existe una solución normativa para el caso, pero ésta es percibida como inadecuada, insuficiente o injusta porque el legislador no tuvo en cuenta alguna propiedad o rasgo relevante de acuerdo con los valores vigentes.

Las lagunas del derecho son aquellas que afectan la totalidad del sistema normativo. Su existencia implicaría, simplemente, que hay casos que no tienen solución dentro de él. Los juristas partidarios de la plenitud hermética del ordenamiento jurídico (sobre todo Kelsen) rechazan la presencia de este tipo de

⁴ Locución latina que significa: «según la ley existente».

⁵ Locución latina que significa: «para una futura reforma de la ley».

lagunas. Las lagunas de ley, en cambio, son aquellas que afectan solo al Derecho legislado. Tienen carácter provisorio, puesto que pueden ser integradas por el juez⁶.

Sin embargo, al respecto, Rubio-Correa (2011), al referirse a las lagunas del derecho afirma: «La laguna del Derecho puede ser definida como aquel suceso para el que no existe norma jurídica aplicable, pero que se considera que debiera estar regulado por el sistema jurídico. Estrictamente hablando, el suceso que da origen a la laguna no está previsto en ninguno de los supuestos existentes en las normas vigentes del sistema jurídico, o puede ocurrir también que, a la consecuencia prevista, deba añadirse otra no prevista para el mismo supuesto». (p. 261).

Por su parte, el término antinomia es definida en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (óp. cit.), como: «Contradicción real o aparente entre dos principios o leyes, o entre dos pasajes de una misma ley».

Según Guerrero (2020), «La antinomia se presenta cuando existen dos normas que, frente a una misma situación fáctica, contemplan consecuencias jurídicas diversas e incompatibles entre sí. La actividad legislativa genera antinomias, pues como quedó indicado, es fácticamente imposible que en un país de tradición romano germánica, el legislador verifique toda la normativa vigente a fin de asegurarse que la nueva normativa que pretende expedir no va a contradecir ninguna norma preexistente». (p. 236).

Es pertinente aclarar que este artículo se refiere en algunos casos a antinomias, pero en general lo hará más a vacíos legales, que afectan al derecho legislado o regulado, no tanto a las lagunas del derecho, que afectan a la totalidad del sistema jurídico o normativo, en este caso concreto, como ya se ha indicado, referido al patrimonio cultural en Colombia.

En cuanto a la desarticulación, las inconsistencias y ambigüedades presentes en las normas, son comunes a los vacíos legales, a las lagunas legales y a las antinomias, como se muestra en la gráfica # 1.

Ante las incongruencias, al llegar los casos ante las autoridades judiciales, se tiene que acudir a distintas herramientas jurídicas o técnicas sustitutivas, entre otros, los principios generales del derecho; fuentes del derecho, por ejemplo, la costumbre; el derecho supletorio; la interpretación

⁶ Vacío Legal *leyderecho.org* Retrieved 11, 2021, from <https://leyderecho.org/vacio-legal/>

extensiva y la analogía. (<https://laley.pe/art/11270/cual-es-la-diferencia-entre-vacio-legal-y-laguna-juridica>).

Gráfica # 1. Incongruencias en el régimen jurídico del patrimonio cultural

Fuente: Elaboración propia

3.2. Carta Política y derecho comparado internacional.

3.2.1. Constitución Política, Sentencias y marco normativo de otros países.

a) Constitución política

En este aparte, más que hacer una reseña de la evolución normativa a partir de la Constitución del 91 en materia de patrimonio cultural, de lo cual se ha producido una buena literatura como se evidencia en el bibliografía de este escrito, se referirá el texto principalmente a aspectos relevantes que muestran los avances en dicha legislación, con el fin no solo de ponernos en contexto en el caso de las incongruencias, sino también de entender el porqué de las mismas y la solución que se propondrá.

En este punto es menester retomar lo dicho por Santaella (2017)⁷ en su artículo *Bases constitucionales de la protección del patrimonio cultural en Colombia*: «A diferencia de lo que sucedió con la anterior Constitución colombiana (de 1886), que no hacía referencia expresa a la cultura ni al patrimonio cultural, ni fijaba al Estado responsabilidades especiales en relación con

⁷ López-Ramón, F. Coordinador (2017). Varios autores. *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*. 1ª ed. – Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública. – 578 p. ISBN 978-84-7351-565-8

su guarda y promoción, la Constitución de 1991 ha dedicado un lugar capital a la protección de los valores culturales como elemento fundamental de la identidad nacional». (p. 201).

En este orden de ideas, se puede afirmar que antes de la Constitución Política de 1991, para la declaratoria y el manejo del patrimonio cultural en Colombia, en el ámbito nacional prácticamente solo se contaba con la Ley 163 de 1959 «Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación» y su Decreto Reglamentario 264 de 1963. La ley contiene 37 artículos, de los cuales a la fecha (diciembre 13 de 2021), han sido derogados 25, a partir de la expedición de la Ley General de Cultura o 397 de 1997 y Ley de Patrimonio u 1185 de 2008.

En los ámbitos locales y regionales se expedían actos administrativos por parte de los Concejos Municipales y Asambleas Departamentales, que legislaban a favor de la salvaguardia del patrimonio cultural, lo cual fue reglamentado desde la Ley General de Cultura o 397 de 1997, como se verá más adelante, estableciendo autoridades para la declaratoria y el manejo del patrimonio cultural, en las que solo se incluyeron los mandatarios locales, es decir alcaldes municipales y distritales, mandatarios regionales, o sea gobernadores y autoridades indígenas y de las comunidades negras; y en la nación solo el Ministerio de Cultura. Es de anotar, que antes de la Ley 397 de 1997 en el ámbito nacional declaraban bienes materiales e inmateriales el presidente de la república, el Congreso de la República y el Ministerio de Educación.

Desde el ámbito nacional se promulgaron otras normas para casos específicos relacionados con ciertos campos del patrimonio cultural como el arqueológico, el urbanístico y arquitectónico, bienes muebles y en algunos casos con el patrimonio natural, como ejemplo de esto se tiene la Ley 103 de 1931, por la cual se fomenta la conservación de los monumentos arqueológicos de San Agustín (Huila), la Ley 94 de 1945, por la cual se hace una cesión al Municipio de Cartagena, y se establecen algunas prohibiciones (relacionado con la protección de las murallas de Cartagena), la ley 32 de 1924, por la cual se provee a la conservación y embellecimiento de los monumentos históricos de Cartagena, y el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Como se evidencia en la Tabla # 1, se recopilan las normas nacionales relevantes en la materia, antes de la Carta Política de 1991, lo que constituía un marco normativo muy débil que

no contribuyó mucho a la salvaguardia requerida por los bienes de interés cultural, especialmente porque no se concibió como una herramienta jurídica que pudiera ser aplicada en los ámbitos locales y regionales, por ejemplo, partiendo de la categoría de Monumentos Nacionales establecida por la Ley 163 de 1959, misma que no estableció la categoría de Monumentos Municipales ni Departamentales.

En la tabla se observa como cuatro de las normas se refieren a leyes a las que Colombia adhiere a un tratado, pacto o convención internacional, de los cuales solo una de ellas, la Ley 45 de 1983, vincula el patrimonio cultural con el natural, tema que se retomará más adelante, por cuanto ambos patrimonios forman un todo indivisible y como tal deberían tratarse en todos los ámbitos, especialmente en el jurídico.

En la misma tabla se evidencia la debilidad de la legislación nacional relacionadas con la salvaguardia del patrimonio cultural, dado que éstas solo llegaban a cuatro antes de la Carta Política de 1991, a partir de la cual el panorama cambió, a razón de que, en su articulado, aunque con algunas imprecisiones en la terminología, se alude de manera articulada al patrimonio cultural y natural, como debe ser.

Así, la Constitución Política permitió y estimuló el desarrollo de la legislación que actualmente constituye el Régimen Jurídico del patrimonio Cultural en Colombia.

En relación con el patrimonio cultural, es importante resaltar como la actual Carta Política no solo es económica, social, ecológica, sino también cultural, como se expresa en algunas Sentencias, por ejemplo, en la T-095 de 2016⁸ y como se muestra en el articulado que se refiere al patrimonio cultural y natural, lo cual se aprecia en la Tabla # 2.

⁸ Sentencia T-095 de 2016. MP: Alejandro Linares Cantillo. «De diversas disposiciones constitucionales se extrae que la Constitución puede dividirse en cuatro tipos: (i) la económica –propiedad, trabajo, empresa–; (ii) la social –DESC–; (iii) la ecológica, protección de reservas naturales y al medio ambiente; y (iv) la Constitución cultural»

Tabla # 1. Legislación relevante anterior a 1991

NORMA	TÍTULO	TEMAS	OBSERVACIONES
Ley 14 de 1936*	Por la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a adherir el Tratado sobre la protección de muebles de valor histórico.	Tema: Muebles de valor histórico. Subtema: Protección.	Vigente.
Ley 36 de 1936*	Por la cual se aprueba el Pacto Roerich para la protección de las Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos.	Tema: Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos. Subtema: Protección.	Vigente.
Ley 163 de 1959	Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.	Tema: Patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y artístico. Subtema: Declaratoria, defensa y conservación.	Reglamentada por el Decreto 264 de 1963 y el Decreto 1397 de 1989. Derogada parcialmente por la Ley 1185 de 2008 (25 artículos derogados)
Decreto 264 de 1963	Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.	Tema: Monumentos Nacionales. Subtema: Defensa y conservación.	Incorporado al Decreto 1080 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 2358 de 2019.
Ley 45 de 1983*	Por medio de la cual se aprueba la «Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural», hecho en París el 23 de noviembre de 1972 y se autoriza al Gobierno Nacional para adherir al mismo.	Tema: Patrimonio mundial, cultural y natural. Subtema: Protección nacional e internacional.	Vigente.
Ley 63 de 1986*	Por medio de la cual se aprueba la «Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales», suscrita en París el 17 de noviembre de 1970.	Tema: Propiedad ilícita de bienes culturales. Subtema: Prohibición e impedimento de exportación y transferencia de bienes de interés cultural.	Vigente.
Decreto 1397 de 1989	Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959.	Tema: Protección, defensa y conservación del patrimonio histórico, arqueológico y artístico colombiano.	Derogado parcialmente, salvo los artículos 1º y 7º, por el Artículo 25 del Decreto 833 de 2002.
Ley 9ª de 1989	Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.	Tema: Áreas Metropolitanas, espacio público, estratificación, expropiación, inmuebles, licencias de urbanismo y construcción, Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas de Bogotá, D.C., reforma urbana, urbanismo, vivienda.	Algunos artículos derogados, modificados o adicionados por diferentes normas de medio ambiente y desarrollo territorial, en especial la Ley 388 de 1997 y la Ley 99 de 1993.

Fuente: Elaboración propia

*Leyes de adhesión a un tratado, pacto o convención internacional

Tabla # 2. Artículos de la actual Carta Política relacionados con educación, patrimonio cultural y natural

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991		
PATRIMONIO CULTURAL/CULTURA/EDUCACIÓN	PATRIMONIO NATURAL/AMBIENTAL	PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
ARTICULO 7o. El Estado reconoce y protege la <u>diversidad étnica y cultural</u> de la Nación colombiana.	ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a <u>gozar de un ambiente sano</u> . La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e <u>integridad del ambiente</u> , conservar las áreas de <u>especial importancia ecológica</u> y <u>fomentar la educación</u> para el logro de estos fines.	ARTICULO 8o. Es obligación del Estado y de las personas proteger las <u>riquezas culturales y naturales</u> de la Nación.
ARTICULO 67. La <u>educación</u> es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y <u>valores de la cultura</u> .	ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento <u>de los recursos naturales</u> , para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de <u>deterioro ambiental</u> , imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la <u>protección de los ecosistemas</u> situados en las zonas fronterizas.	ARTICULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las <u>tierras comunales de grupos étnicos</u> , las <u>tierras de resguardo</u> , el <u>patrimonio arqueológico de la Nación</u> y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el <u>acceso a la cultura</u> de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, <u>por medio de la educación permanente</u> y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. <u>La cultura</u> en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los <u>valores culturales</u> de la Nación.	ARTICULO 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional.	ARTICULO 82. Es deber del Estado <u>velar</u> por la protección de la <u>integridad del espacio público y por su destinación al uso común</u> , el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.
ARTICULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, <u>a la cultura</u> . El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás <u>manifestaciones culturales</u> y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.	ARTICULO 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los <u>recursos naturales no renovables</u> , sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.	ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con <u>el patrimonio</u> , el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, <u>el ambiente</u> , la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
ARTICULO 72. El <u>patrimonio cultural</u> de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros <u>bienes culturales</u> que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.	ARTICULO 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la <u>explotación de los recursos naturales</u> , en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la <u>preservación de un ambiente sano</u> . (...)	ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: (...) 8. <u>Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano</u> ;

<p>ARTICULO 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y <u>cultural</u> de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.</p>	<p>ARTICULO 339. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y <u>ambiental</u> que serán adoptadas por el Gobierno. (...)</p>	<p>ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: (...) 9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del <u>patrimonio ecológico y cultural</u> del municipio.</p>
	<p>ARTICULO 360. La <u>explotación de un recurso natural no renovable</u> causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. <u>La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables.</u> Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la <u>explotación de los recursos naturales no renovables</u> precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías.</p>	<p>ARTICULO 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: (...) 5. <u>Velar por la preservación de los recursos naturales.</u> PARAGRAFO. <u>La explotación de los recursos naturales</u> en los territorios indígenas se hará <u>sin desmedro de la integridad cultural</u>, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades.</p>
	<p>ARTICULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de <u>saneamiento ambiental y de agua potable.</u> Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.</p>	<p>ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. (...) La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, <u>el ambiente y el patrimonio cultural</u> de la Nación.</p>
	<p>ARTICULO 361. Los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías se destinarán a la financiación de proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, económico, y <u>ambiental</u> de las entidades territoriales. (...)</p>	<p>ARTICULO 340. Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, <u>ecológicos</u>, comunitarios y <u>culturales.</u> (...)</p>

Fuente: Elaboración propia con base en la Constitución Política de 1991. Subrayado Propio

En la tabla anterior se evidencia el no despreciable articulado de nuestra Carta Política que se relaciona con el patrimonio cultural, cultura y educación, en la primera columna; el patrimonio natural o ambiental, en la segunda columna y el patrimonio cultural y natural, en la tercera columna.

En cuanto a los 9 artículos reseñados en la tercera columna, con una íntima articulación entre patrimonio cultural y natural, es evidente esta relación, aunque se utilicen diversos términos, como «riquezas culturales y naturales», «parques naturales», «patrimonio arqueológico», «recursos culturales y naturales», «patrimonio ecológico y cultural», etc.; lo cual no se constituye en una incongruencia notable, por cuanto se desarrolla en la legislación específica en cada materia, en la que generalmente se hace claridad al respecto.

Es importante aclarar que, en consonancia con el Artículo 72 de la Carta Política⁹, hay una distinción relacionada con quien ostenta la propiedad del patrimonio cultural, pues si bien puede pertenecer al Estado o a particulares, en el caso del patrimonio arqueológico, este pertenece solo al Estado, bien se trate de bienes muebles o inmuebles.

b) Sentencias

Desde antes de la actual Carta Política, múltiples sentencias han contribuido a hacer claridad en las incongruencias presentadas en la legislación, siendo frecuentes los litigios a partir de la instauración principalmente de acciones de tutela y acciones populares, para exigir la salvaguardia de los bienes materiales e inmateriales que conforman el patrimonio cultural de la nación en los diferentes ámbitos, es decir, municipal, distrital, departamental y nacional.

Grosso modo, a manera de ejemplo, se citan las siguientes:

- i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Fallo 33 de 2001. Acción Popular, Expediente N° AP-125A de 2001. Modificación de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 25 de abril de 2001. Protección del patrimonio cultural de la nación. Adopción de las medidas

⁹ **ARTICULO 72.** El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.

pertinentes para la REPARACIÓN y la RESTAURACIÓN de la IGLESIA LA CANDELARIA, ubicada en la Calle Once (11) número tres (3), noventa y dos (92).

- ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 2. Acción Popular. Radicación No. 08001-33-31-006-2007-00010-01. Revisión de la sentencia de acción popular, seleccionada por la Sección Segunda, mediante auto del 28 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 16 de mayo de 2012. Carnaval de Barranquilla. Protección de los derechos colectivos a “la defensa del patrimonio cultural de la nación, la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público”.
- iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 6 de noviembre de 2014. Acción Popular. Radicación N° 17001-23-31-000-2011-00416-01(AP). Restauración de la Parroquia Pío X de Manizales, declarado Monumento Nacional, en estado de abandono después de incendio que lo dejó en malas condiciones.
- iv) Corte Constitucional, Sentencia C-264 de 2014. Exclusión de ciertos materiales y bienes muebles seriados que tuvieron valor de cambio del patrimonio cultural sumergido. Declaratoria de inconstitucionalidad de los numerales 1° y 2° del artículo 3° de la Ley 1675 de 2013, considerado por la Corte contrarios a la Constitución.
- v) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Referencia: Bienes de Interés Cultural. Plan de Ordenamiento Territorial. Competencia del Distrito Capital sobre los Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional. Radicación número: 110010306000201400007 00 (2197).

c) Marco normativo de otros países

Por ser de vital importancia en la legislación internacional en múltiples campos, en este acápite es relevante partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos - DUDH, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de la ONU, el 10 de diciembre de 1948, que, respecto a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales – DESC, establece:

- i) Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad;

- ii) Artículo 27: Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Es de anotar que, acerca de los derechos humanos, las Naciones Unidas en 1966 dispusieron dos tratados internacionales que, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos. Los tratados, firmados por Colombia el mismo año y ratificados en octubre de 1969, son: i) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con sus dos Protocolos Facultativos y ii) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - DESC.

Los tratados internacionales, en especial los tratados multilaterales, cuyo objeto es proteger el Patrimonio Cultural de la Humanidad y los tratados regionales para la cooperación entre los países latinoamericanos, han tenido un papel relevante en la formulación de la legislación relacionada con la salvaguardia del patrimonio cultural en los países de América Latina, los cuales, como miembros de la Organización de las Naciones Unidas - ONU y la Organización de Estados Americanos – OEA, en su gran mayoría han adherido a ellos, entre otros:

- i) Convención de la Haya, celebrada el 14 de mayo de 1954¹⁰, para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y el Segundo Protocolo a la Convención de la Haya de 1954, del 26 de marzo de 1999.
- ii) Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural,¹¹ celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972, considerada la más importante para la salvaguardia del patrimonio cultural y natural de la humanidad.
- iii) Convención de la OEA sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas - Convención de San Salvador -, aprobada el 16 de junio de 1979 en Santiago de Chile; no ha adherido Colombia.

¹⁰Colombia. Ley 340 de 1996, *por medio de la cual Colombia adhiere a la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado* – Unesco, 1954 y Ley 899 de 2004, por la cual se aprueba el 2º Protocolo de la Convención de la Haya de 1954 para la Protección de Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado.

¹¹Colombia. Ley 45 de 1983, *por medio de la cual Colombia adhiere a la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural* - Unesco, 1972.

- iv) Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la exportación, importación y transferencia ilícita de bienes culturales¹², celebrada en París del 12 de octubre al 14 de noviembre de 1970.
- v) Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial¹³, celebrada en París del 29 de septiembre al 17 de octubre de 2003.
- vi) Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente¹⁴, firmado en Roma el 24 de junio de 1995.
- vii) Convención sobre protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales¹⁵, celebrada en París del 3 al 21 de octubre de 2005.
- viii) Convención para la protección del Patrimonio Cultural Subacuático, adoptada en París el 2 de noviembre de 2001. No ratificado por Colombia.
- ix) Convenio entre la República de Colombia y la República del Perú para la protección, conservación y recuperación de bienes arqueológicos, históricos y culturales¹⁶, celebrado en Bogotá el 24 de mayo de 1989.

En Latinoamérica, a diferencia de los países europeos, en general no se cuenta con antecedentes doctrinales que conformen un régimen jurídico para la salvaguardia del patrimonio cultural, el cual es muy reciente, en el entendido que se origina en las últimas tres o cuatro décadas; en el caso de Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991, de la cual se gestó la Ley General de Cultura o 397 de 1997, que dio pie a la formulación de una importante gama de normas que a la fecha han conformado un importante régimen jurídico en esta materia.

Históricamente, la legislación patrimonial en Latinoamérica se desarrolló con la expedición de normas aisladas sobre el patrimonio cultural, con una variedad de denominaciones que generan confusión, y que aún hoy prevalecen en nuestra legislación, porque se refieren a la salvaguardia del patrimonio con diferentes nombres, como: patrimonio cultural, patrimonio histórico, patrimonio urbano, patrimonio urbanístico, entre otros términos.

¹²Colombia. Ley 63 de 1986, *por medio de la cual Colombia adhiere a la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales* - Unesco, 1970.

¹³Colombia. Ley 1037 de 2006, *por medio de la cual Colombia adhiere a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial* - Unesco, 2003.

¹⁴Colombia. Ley 1304 de 2009, *por medio de la cual se aprueba el Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente*, firmado en Roma el 24 de junio de 1995.

¹⁵Colombia. Ley 1516 de 2012, *por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales*, firmada en París el 20 de octubre de 2005. Unesco, 2005.

¹⁶Colombia. Ley 16 de 1992, *por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y la República del Perú para la protección, conservación y recuperación de bienes arqueológicos, históricos y culturales*, hecho en Bogotá el 24 de mayo de 1989.

Al respecto, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, Jinesta (2017)¹⁷, en su artículo «Régimen Jurídico del Patrimonio Cultural en Costa Rica», asevera: «El tratamiento integral del régimen jurídico del patrimonio cultural, no cuenta con antecedentes doctrinales en el caso costarricense. Lo anterior obedece, probablemente, a varias razones, tales como la extrema dispersión en su regulación, completamente fragmentada en normas aisladas unas de otras y bastante separadas temporalmente hablando». (Pg. 288).

En la Constitución Política de Costa Rica, que data de 1949, con diversas reformas en su articulado, solo se hace alusión directa a la protección del patrimonio cultural en el Artículo 89 que dispone: «Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico», situación que se repite en la Constitución de otros países de Latinoamérica.

De la Constitución de Costa Rica han surgido algunas normas como la Ley 7555 de 1995, Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica; la Ley N° 6703, del 12 de enero de 1982, sobre Defensa y Conservación del Patrimonio Nacional Arqueológico, entre otras, disponibles en línea en el enlace <[https://www.museocostarica.go.cr/nuestro-trabajo/protección patrimonio/legislacion-vigente/](https://www.museocostarica.go.cr/nuestro-trabajo/protección-patrimonio/legislacion-vigente/)>

En el Perú, Ordoñez (2017)¹⁸, en su artículo «Régimen de los bienes integrantes del patrimonio cultural en el Perú», nos refiere que: «La Constitución peruana de 1993 contiene dos preceptos que se refieren al patrimonio cultural» (Pg. 312). Estos preceptos se refieren a:

- i) Artículo 21°. - Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado; ii) Artículo 195°. - Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

¹⁷López-Ramón, F. Coordinador (2017). Varios autores. *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*. (Óp. cit.)

¹⁸ López-Ramón, F. Coordinador (2017). Varios autores. *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*. (Óp. cit.)

La Ley N° 28296 de 2004, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación en Perú, al igual que en otros países como Colombia, se constituye en la norma base que articula el Régimen Jurídico del patrimonio cultural de la nación, con competencias asignadas al Ministerio de Cultura, en cuanto a la protección del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, con entidades adscritas como la Biblioteca Nacional del Perú y el Archivo General de la Nación.

Al igual que en Colombia, en cuanto a la garantía de protección del patrimonio cultural por parte del Estado, así como la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad del patrimonio cultural, llama la atención que esto se establece en la Constitución política de la mayoría de países latinoamericanos, por ejemplo:

Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela, 1999. Artículo 99. Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios.

Se reconoce la autonomía de la administración cultural pública en los términos que establezca la ley. El Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural tangible e intangible, y la memoria histórica de la nación.

Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La ley establecerá las penas y sanciones para los daños causados a estos bienes. (Subrayado propio).

Constitución Política de la República de Ecuador, 1998. Artículo 62. La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación artística y la investigación científica. Establecerá políticas permanentes para la conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como del conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e igualdad de las culturas.

Artículo 64. Los bienes del Estado que integran el patrimonio cultural serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los de propiedad particular que sean parte del patrimonio cultural, se sujetarán a lo dispuesto en la ley.

Constitución Política de los Estados Unidos Mejicanos. 1917. Artículo 4. (...) Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Ley Federal sobre Monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricos. 6 de mayo de 1972. (sic).

Artículo 2. Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

Artículo 27. Son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles. (Subrayado propio).

Constitución Política del Estado Boliviano. 2009. Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado además de los que establece la Constitución y la ley: (...) 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional.

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Artículo 51. (...) V. El patrimonio tangible e intangible de las organizaciones sindicales es inviolable, inembargable e indelegable.

Artículo 52. (...) IV. El patrimonio de las organizaciones empresariales, tangible e intangible, es inviolable e inembargable.

Artículo 99. I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101. Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible. (Subrayado propio).

En lo que respecta a algunos países europeos, en el caso de España, se presentó un especial interés por la conservación de los bienes de interés cultural desde el siglo XV, en el Renacimiento, «con la revalorización de los hallazgos de tipo arqueológico», como lo expresa López-Ramón (2017) en su artículo «Fuentes y conceptos del patrimonio cultural en el ordenamiento español» (Pg. 17)¹⁹.

En el mismo artículo, López-Ramón se refiere a la legislación con antecedentes a principios del siglo XX:

Durante la Restauración se aprobó la Ley de Excavaciones y Antigüedades de 1911, que estuvo vigente hasta que fue desplazada por la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985. Se trataba de una norma de innegable mérito, pese a contener algunas ambigüedades y opciones discutibles. En ella, siguiendo los precedentes, el concepto legal de antigüedades se ligaba a un criterio temporal al referirse a «todas las obras de arte y productos industriales pertenecientes a las edades prehistórica, antigua y media» (artículo 2). Cabe también mencionar la Ley de Monumentos de 1915, que inició los procedimientos de declaración de monumentos arquitectónicos y artísticos estableciendo la prohibición de exportación y exigiendo autorización administrativa para el derribo de los mismos.

La Ley del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional de 1933 es otro claro antecedente de la evolución de la legislación patrimonial en España, que a diferencia de los países latinoamericanos se ha desarrollado con mayor antigüedad.

López-Ramón (2017), en el citado artículo hace alusión a las diferentes expresiones utilizadas para referirse al patrimonio cultural, desde la Constitución, al expresar: “Hasta el extremo de poder constatarse en la actualidad el uso de una pluralidad de calificaciones («histórico», «cultural», «artístico») aplicadas sin sentido diferenciador al mismo objeto («patrimonio»).(Pg. 21). Situación similar a la legislación colombiana y en general de otros países latinoamericanos.

De la misma manera, la jurisprudencia emanada de las altas cortes y tribunales también se han referido a la salvaguardia del patrimonio cultural en los países latinoamericanos, contribuyendo a la evolución de este régimen jurídico. Prácticamente en todos los países de Latinoamérica, en forma similar a Colombia, hay una vasta serie de sentencias referidas al tema.

¹⁹ López-Ramón, F. Coordinador (2017). Varios autores. *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*. (Óp. cit.)

En este sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia C-742 de 2006 se refiere a la Protección de bienes declarados de interés cultural con un análisis de derecho comparado, teniendo en cuenta la Constitución española y la Constitución italiana, porque la corte consideró útil consultar la experiencia de estos países en torno a las regulaciones dirigidas a proteger el patrimonio cultural en Colombia.

En este caso, en la Sentencia se hace claridad a la variedad de definiciones que se dan de patrimonio cultural, que causan diversas interpretaciones, así mismo hace claridad acerca de las entidades competentes para su protección.

La Sentencia hace referencia a la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4° (parcial) de la Ley 397 de 1997, que se refiere a la definición del patrimonio cultural de la nación, que según el demandante viola los artículos 4°, 8°, 70 y 72 de la Constitución.

Concretamente se demanda el término «declarados» en el siguiente aparte del artículo 4° de la Ley 397 de 1997:

*Las disposiciones de la presente ley y de su futura reglamentación serán aplicadas a los bienes y categorías de bienes que siendo parte del patrimonio cultural de la Nación pertenecientes a las épocas prehispanicas, de la colonia, la independencia, la república y la contemporánea, sean **declarados** como bienes de interés cultural, conforme a los criterios de valoración que para tal efecto determine el Ministerio de Cultura.*

Al respecto argumenta la Corte, en el aparte al que se refiere al derecho comparado, en el caso de la legislación española:

Así, por ejemplo, el artículo 46 de la Constitución Española dispone que “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que la integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”. En desarrollo de esa disposición, la Ley 16 de 1985 o ley del Patrimonio Histórico Español, dispuso que lo integran “los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico” (artículo 1°). Pero, sólo “gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural por ministerio de esta Ley o mediante Real Decreto de forma individualizada” (artículo 9, numeral 1°).

Ahora, los instrumentos para la protección de los bienes de interés cultural son, entre otros, el registro e inventario de bienes (artículos 12 y 13 de la Ley 16 de 1985), prohibiciones o limitaciones en la exportación de esos bienes (artículo 5º), prohibiciones de demolición (artículo 24), medidas de fomento y exenciones tributarias (artículos 67 a 74), limitaciones y autorizaciones de usos (artículo 36) y sometimiento a sanciones administrativas y penales por infracción a lo dispuesto en la Ley 16 de 1985 (artículos 75 a 79).

En relación con la legislación italiana la Corte manifestó:

De manera similar, el artículo 9º de la Constitución Italiana señala que el Estado “tutelaré el paisaje y el patrimonio histórico-artístico de la Nación”. Ahora, a pesar de que la referencia al patrimonio parecería estar limitado a lo histórico y artístico, siguiendo las directrices planteadas por la denominada Comisión Franceschini, el Decreto Ley 657 del 14 de diciembre de 1974 dispuso el deber del Estado de proteger “los bienes culturales” de la Nación, como parte integrante de su patrimonio cultural. Y, define estos últimos como aquellos que “constituyen testimonio material dotado de un valor de civilidad”.

En atención a lo expuesto, concluye la Corte:

Conforme a lo anterior, resulta evidente que, en países como Italia y España en donde se presenta amplia regulación para la protección de su patrimonio histórico y cultural, también existe limitación a la especial protección del Estado en favor de los bienes declarados como culturales. De esta forma, aunque la declaratoria de bien de interés cultural para efectos de la aplicación de la especial protección del Estado, *prima facie*²⁰, podría verse como una restricción a la protección cultural de los pueblos, lo cierto es que esa limitación busca priorizar la atención del Estado a los bienes que lo requieren y se evita la restricción generalizada de los legítimos derechos de los propietarios.

En cuarto lugar: otro argumento que muestra que las expresiones acusadas no sólo no son inconstitucionales sino que, por el contrario, tienen apoyo superior, es el siguiente: Por disposición de los artículos 311 y 313, numeral 9º, de la Constitución, corresponde a los municipios preservar y defender el patrimonio cultural de su localidad, de ahí que, en principio, corresponde a dicha entidad territorial utilizar sus recursos económicos, humanos y logísticos para la protección de los bienes que integran su patrimonio cultural. Por esa razón, resulta razonable que la ley faculte al Ministerio de la Cultura a priorizar el gasto público nacional.

En mérito de lo anterior y demás argumentos expuestos en la Sentencia, la Corte decidió declarar EXEQUIBLE la expresión “declarados” contenida en el artículo 4º de la Ley 397 de 1997.

²⁰ Locución latina que significa: «a primera vista» o «en principio».

3.3. Tratados y Convenios Internacionales.

Es pertinente hacer alusión a los principales Tratados y Convenios Internacionales de las Naciones Unidas – ONU y de la Organización de los Estados Americanos – OEA, a los que Colombia ha adherido en su mayoría, como ya se ha indicado, referidos a los Tratados Multilaterales, cuyo objeto es proteger el Patrimonio Cultural de la Humanidad y algunos Tratados Regionales para la cooperación entre los países latinoamericanos.

Estos Tratados han tenido un papel relevante en la formulación de la legislación relacionada con la salvaguardia del patrimonio cultural en los países de América Latina, y en Colombia han sido instrumentos para orientar la formulación de la legislación en la materia. Se resumen en la siguiente tabla.

Tabla # 3. Tratados y Convenios Internacionales

TRATADOS/CONVENIOS		
NOMBRE	TEMA	NORMA DE ADHESIÓN
Convención de la Haya celebrada el 14 de mayo de 1954.	Protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado interno o externo.	Ley 340 de 1996. Por medio de la cual Colombia adhiere a la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado – Unesco, 1954.
Segundo Protocolo de la Convención de la Haya de 1954. Hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999.	Protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado interno o externo.	Ley 899 de 2004. Por la cual se aprueba el 2° Protocolo de la Convención de la Haya de 1954 para la Protección de Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado.
Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Aprobada por la Conferencia General de la Unesco en su decimoséptima reunión, París, 16 de noviembre de 1972.	Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.	Ley 45 de 1983. Por medio de la cual Colombia adhiere a la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural - Unesco, 1972.
Convención de la OEA sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas - Convención de San Salvador -, aprobada el 16 de junio de 1979 en Santiago de Chile.	Defensa de los Bienes Culturales que integran el patrimonio cultural de las naciones americanas (patrimonio arqueológico, histórico y artístico).	No ratificado por Colombia.
Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Exportación, Importación y Transferencia Ilícita de Bienes Culturales, celebrada en París del 12 de octubre al 14 de noviembre de 1970.	Protección del patrimonio mundial mediante la prohibición de exportación, importación y transferencia ilícita de bienes culturales.	Ley 63 de 1986. Por medio de la cual Colombia adhiere a la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales - Unesco, 1970.
Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, firmado en Roma el 24 de junio de 1995.	Restitución, devolución de bienes culturales robados o exportados ilícitamente.	Ley 1304 de 2009. Por medio de la cual se aprueba el «Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente», firmado en Roma el 24 de junio de 1995.
Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, celebrada en París del 29 de septiembre al 17 de octubre de 2003.	Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.	Ley 1037 de 2006. Por medio de la cual Colombia adhiere a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial - Unesco, 2003.
Convención sobre protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, celebrada en París del 3 al 21 de octubre de 2005.	Protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.	Ley 1516 de 2012. Por medio de la cual se aprueba la «Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales», firmada en París el 20 de octubre de 2005. Unesco, 2005.
Convención para la protección del Patrimonio Cultural Subacuático, adoptada en París el 2 de noviembre de 2001.	Protección del patrimonio cultural subacuático.	No ratificado por Colombia.
Convenio entre la República de Colombia y la República del Perú para la protección, conservación y recuperación de bienes arqueológicos, históricos y culturales, celebrado en Bogotá el 24 de mayo de 1989.	Protección, conservación, y recuperación de bienes culturales (arqueológicos, históricos, culturales) de Colombia y el Perú.	Ley 16 de 1992. Por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y la República del Perú para la protección, conservación y recuperación de bienes arqueológicos, históricos y culturales, hecho en Bogotá el 24 de mayo de 1989.

Fuente: Elaboración propia

3.4. Análisis jurídico nacional.

3.4.1. Antecedentes.

En este acápite se hará alusión a las principales normas anteriores a la Constitución del 91, las cuales en algunos casos de manera somera se relacionan o debieron relacionarse con la salvaguardia del patrimonio cultural, en su orden, la Constitución de 1886; el Código Civil (Ley 57 de 1887); la Ley 163 de 1959 y su Decreto Reglamentario 264 de 1963 y la Ley de Reforma Urbana o Ley 9ª de 1989.

A propósito, en estas normas no se incluirá ninguna solución a las incongruencias, dado que gran parte de su contenido ha sido derogado, modificado o adicionado por la legislación promulgada a partir de la Carta Política del 91, legislación que sí se analizará con el objetivo de sugerir algunas soluciones ante las incongruencias identificadas, especialmente en lo que atañe a la declaratoria y manejo del patrimonio cultural.

En este orden de ideas, la Constitución Política de 1886, no hace alusión al patrimonio cultural en su articulado; sin embargo, el Código Civil (Ley 57 de 1887) aunque abarca un amplio campo relacionado con bienes y la posesión de los mismos, al igual que la responsabilidad del Estado y de los propietarios en este tema, en lo que atañe directamente al patrimonio cultural, pareciera referirse al patrimonio cultural sumergido y al patrimonio arqueológico, al aludir a tesoros, hallazgos y especies náufragas, en los artículos 699, 700, 701, 702, 710 y 711, en las que llama la atención que no se aborda el tema desde el punto de vista de la salvaguardia del patrimonio cultural, es decir, que no son normas que pudieran sustentar un régimen jurídico en este campo, como se evidencia en ellas:

ARTÍCULO 699. INVENCION O HALLAZGO COMO TIPO DE OCUPACIÓN. La invención o hallazgo es una especie de ocupación por la cual el que encuentra una cosa inanimada, que no pertenece a nadie, adquiere su dominio apoderándose de ella.

De este modo se adquiere el dominio de las piedras, conchas y otras sustancias que arroja el mar, y que no presentan señales de dominio anterior. Se adquieren del mismo modo las cosas cuya propiedad abandona su dueño, como las monedas que se arrojan para que las haga suyas el primer ocupante. No se presumen abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes arrojan al mar para alijar la nave.

ARTÍCULO 700. DESCUBRIMIENTO DE TESORO. El descubrimiento de un tesoro es una especie de invención o hallazgo.

Se llama tesoro la moneda o joyas u otros efectos preciosos que, elaborados por el hombre, han estado largo tiempo sepultados o escondidos, sin que haya memoria ni indicio de su dueño.

ARTÍCULO 701. DIVISIÓN DEL TESORO ENCONTRADO EN TERRENO AJENO. El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento.

Pero ésta última no tendrá derecho a su porción, sino cuando el descubrimiento sea fortuito, o cuando se haya buscado el tesoro con permiso del dueño del terreno.

En los demás casos o cuando sean una misma persona el dueño del terreno y el descubridor, pertenecerá todo el tesoro al dueño del terreno.

ARTÍCULO 702. BÚSQUEDA DE DINEROS O ALHAJAS. Al dueño de una heredad o de un edificio podrá pedir cualquiera persona el permiso de cavar en el suelo para sacar dinero o alhajas que asegurare pertenecerle y estar escondidos en él; y si señalare el paraje en que están escondidos y diere competente seguridad de que probará su derecho sobre ellos, y de que abonará todo perjuicio al dueño de la heredad o edificio, no podrá este negar el permiso, ni oponerse a la extracción de dichos dineros o alhajas.

ARTÍCULO 710. ESPECIES NÁUFRAGAS. Las especies náufragas que se salvaren, serán restituidas por la autoridad a los interesados, mediante el pago de las expensas y la gratificación de salvamento.

Si no aparecieren interesados dentro de los treinta días siguientes al naufragio, se procederá a declarar mostrencas las especies salvadas, previo el juicio correspondiente.

ARTÍCULO 711. SALVAMENTO DE ESPECIES NÁUFRAGAS. La autoridad competente fijará, según las circunstancias, la gratificación de salvamento, que nunca pasará de la mitad del valor de las especies.

Pero si el salvamento de las especies se hiciera bajo las órdenes y dirección de la autoridad pública, se restituirán a los interesados mediante el abono de las expensas, sin gratificación de salvamento.

De lo anterior se colige la carencia de un sustento jurídico para establecer una política pública de salvaguardia del patrimonio cultural en Colombia, misma que solo se empezó a consolidar a partir de la Carta Política de 1991, concretamente con la promulgación y entrada en vigor de la Ley General de Cultura o 397 de 1997 y las normas que la reglamentan, modifican, adicionan y complementan.

Ahora bien, solo a partir de la Ley 163 de 1959, «por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación» y su Decreto Reglamentario 264 de 1963, con un contenido básico para la salvaguardia del

patrimonio cultural, carecen de la parte motiva y empiezan con la parte resolutive, con un contenido basado, en algunos casos, en lo establecido en eventos internacionales como la Séptima Conferencia Internacional Americana, reunida en Montevideo en el año de 1933 y el Tratado celebrado entre las Repúblicas Americanas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico y en la 7ª Conferencia Internacional Americana, a la cual adhirió Colombia por medio de la Ley 14 de 1936.

Las normas citadas se centran en la declaratoria de algunos bienes como Monumentos Nacionales y la expedición de algunas normas para su protección, así como la definición de responsabilidad de las entidades territoriales en cuanto a estos bienes así declarados, pero no se legisla para lo que podría haberse llamado «Monumentos Departamentales» o «Monumentos Municipales», lo cual, al no existir en el ordenamiento jurídico, quedaron al libre arbitrio de los gobernadores, asambleas departamentales, alcaldes y concejos municipales, autoridades que efectuaban declaratorias bajo cualquier denominación, como: «patrimonio cultural», «patrimonio artístico», «patrimonio histórico», «patrimonio arquitectónico», «patrimonio estético», entre otras denominaciones.

Aunque estas dos normas se constituyen en un avance de cierta importancia para la época, son generales, ambiguas e incompletas, por cuanto como ya se dijo, se referían solo a los Monumentos Nacionales, a las declaratorias de estos y a la creación del Consejo de Monumentos Nacionales, al cual se le dieron múltiples funciones, con la asignación de tareas que en la actualidad e incluso para la época no eran adecuadas, porque el ente asesor no tenía la capacidad para llevarlas a cabo, como tampoco las tendría el actual Consejo Nacional de Patrimonio, entidad que reemplazó al Consejo de Monumentos Nacionales por mandato de la Ley 397 de 1997 (artículo 7º). A manera de ejemplo se citan algunas de esas funciones:

i) Delimitar la extensión superficiaria de las reservas nacionales (Art. 3, Ley 163 de 1959); ii) imponer sanciones al funcionario que ordene o permita los cambios de ubicación, la reparación o reforma no autorizados por el Consejo de Monumentos Nacionales (Art. 15 del Decreto 264 de 1963); iii) intervenir en la adopción de los sistemas de iluminación artificial o alumbrado público en los sectores antiguos a que se refieren la Ley y el Decreto (Art. 18 del Decreto 264 de 1963); iv) reglamentar lo relativo a la nomenclatura urbana antigua de dichos sectores y a las características y forma de colocación a que deban sujetarse los nombres de calles, plazas y demás sitios públicos, lo mismo que los nombres y anuncios o propaganda de

almacenes, tiendas, oficinas, edificios y en general, locales destinados a cualquier clase de actividades (Art. 19 del Decreto 264 de 1963); v) Imponer multas (Art. 28 de la Ley 163 de 1959); etc.

Una aparente bondad de ambas normas es la articulación que se hace del patrimonio cultural y natural, lo cual, para la época, en vez de ser algo positivo, en la práctica creó dificultades para el cumplimiento de lo establecido por la poca capacidad operativa que el Estado aún hoy en Colombia tiene para el cumplimiento del régimen jurídico del patrimonio cultural y natural.

En cuanto a la Ley de Reforma Urbana o Ley 9ª de 1989, «por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones», en relación con el patrimonio cultural establecía normas para:

- i) Expropiación por motivo de preservación del patrimonio cultural, incluidos el histórico y el arquitectónico en zonas urbanas y rurales y la constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y de los recursos hídricos (artículo 10).
- ii) Elementos que constituyen el espacio público, entre otras, las áreas «para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad» (artículo 5°).
- iii) Protección a los moradores en los proyectos de renovación urbana, mediante «planes para detener los procesos de deterioro físico y ambiental de los centros urbanos, a fin de lograr, entre otros, (...) la densificación racional de áreas para vivienda y servicios, la descongestión del tráfico urbano o la conveniente rehabilitación de los bienes históricos y culturales, todo con miras a una utilización más eficiente de los inmuebles urbanos y con mayor beneficio para la comunidad» (artículo 39).
- iv) Componentes de los planes de desarrollo, «los planes de desarrollo incluirán los siguientes aspectos: (...) 5. La asignación en las áreas urbanas de actividades, tratamientos y prioridades para desarrollar los terrenos no urbanizados, construir los inmuebles no construidos, conservar edificaciones y zonas de interés histórico, arquitectónico y ambiental, reservar zonas para la protección del medio ambiente y de la ecología, delimitar las zonas de desarrollo diferido, progresivo, restringido y concertado, renovar y redesarrollar zonas afectadas con procesos de deterioro económico, social y físico y rehabilitar las zonas de desarrollo incompleto o inadecuado» (artículo 2°).

Gran parte de los artículos de esta ley fueron derogados, modificados, adicionados o sustituidos, especialmente por la Ley 388 de 1997, fallos del Consejo de Estado y Sentencias.

Así mismo, en cuanto al patrimonio cultural y natural se ha producido una amplia legislación en la que se articulan ambos con los instrumentos de ordenamiento territorial.

3.4.2. Marco normativo nacional.

Teniendo en cuenta que la legislación en materia de patrimonio cultural y de desarrollo territorial se ha llevado a cabo con mayor énfasis a partir de la Carta Política del 91, con la expedición de la Ley General de Cultura o 397 de 1997 y la Ley de Desarrollo Territorial o 388 de 1997, en esta sección se realiza un análisis de la legislación producida a partir de 1991, con el fin de identificar algunas incongruencias que dificultan en gran medida la aplicación y el cumplimiento de las normas.

Aunque en la Ley 153 de 1887, en la *PARTE PRIMERA*, acerca de las *REGLAS GENERALES SOBRE VALIDEZ Y APLICACIÓN DE LAS LEYES* se conservan algunos artículos vigentes que establecen criterios para dirimir conflictos de incongruencia en la legislación, no siempre resultan eficaces para todos los casos que se presentan, razón por la cual en cada una de las normas analizadas se propondrá el texto que se podría tener en cuenta para hacer claridad a la incongruencia encontrada, lo cual podría ser mediante la expedición de una norma nacional, en el rango de ley, por cuanto se tratará de modificar, sustituir, derogar, adicionar normas que están incluidas principalmente en leyes, decretos y resoluciones.

En el análisis no se incluye la Ley General de Cultura, teniendo en cuenta que su Título II, que se refiere al patrimonio cultural de la nación, parte de su articulado ha sido derogado, adicionado, sustituido y modificado por la Ley de Patrimonio u 1185 de 2008, norma compilada en el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015, el cual a la vez fue modificado y adicionado en lo referente al patrimonio cultural material e inmaterial por el Decreto 2358 de 2019.

Sin embargo, antes de dar paso a la Ley 1185 de 2008 y normas concordantes, es pertinente incluir una primera observación, relacionada con la inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad de los bienes de interés Cultural de que trata el artículo 10 de la Ley 397 de 1997,

modificado por el artículo 83 de la Ley 1955 de 2019²¹, que hace cinco (5) importantes excepciones para enajenar bienes de interés cultural de propiedad de entidades públicas.

En aparte del citado artículo 10 de la Ley 397 de 1997, modificado por la Ley 1955 de 2019, se establece:

Excepcionalmente podrán enajenarse a particulares bienes de interés cultural de propiedad de entidades públicas, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural o de los respectivos consejos departamentales o distritales de patrimonio cultural, según el caso, en los siguientes eventos:

1. Cuando el bien de interés cultural se encuentre en el marco del régimen de propiedad horizontal y la entidad pública sea propietaria de una o varias unidades de vivienda, comercio o industria, y la enajenación se requiera para garantizar la integridad y protección del inmueble.

2. Cuando la entidad pública sea propietaria del derecho proindiviso o cuota sobre bienes inmuebles, así como derechos fiduciarios en fideicomisos que tienen como bien(es) fideicomitido(s) inmuebles enajenación se requiera para garantizar la integridad y protección del inmueble.

3. Cuando el bien de interés cultural haya sido objeto de extinción de dominio.

4. Cuando el bien de interés cultural tenga uso comercial, de servicios o industrial y la entidad pública no pueda usarlo o mantenerlo, de forma que el bien tenga riesgo de deterioro.

5. Cuando la enajenación se haga a instituciones de educación superior o a entidades de derecho privado sin ánimo de lucro que desarrollen de forma principal actividades culturales o de defensa del patrimonio cultural.

Haciendo claridad que mediante Sentencia C-082-20 del 26 de febrero de 2020, la Corte Constitucional declaró condicionalmente exequible la expresión *«excepcionalmente podrán enajenarse a particulares bienes de interés cultural de propiedad de entidades públicas, en el entendido de que no comprende el patrimonio arqueológico y los bienes culturales decisivos para la configuración y conservación de la identidad nacional»*.

En atención a lo anterior, en el contenido que se propone para la ley en la que se subsanarán estas incongruencias, se sugiere incluir la claridad hecha por la Corte, de tal manera que el texto propuesto podría ser:

²¹ Ley 1955 de 2019. *Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”*.

Excepcionalmente podrán enajenarse a particulares bienes de interés cultural de propiedad de entidades públicas, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural o de los respectivos consejos departamentales o distritales de patrimonio cultural, según el caso, en los siguientes eventos, **que en ningún caso podrán incluir bienes del patrimonio arqueológico ni los bienes culturales decisivos para la configuración y conservación de la identidad nacional.** (...) (La negrilla indica el texto propuesto para adicionar). Ver Tabla # 4.

El resto del contenido del artículo podría quedar igual, pero es importante que éste se incorpore a la ley que se propone formular, con el fin de evitar la incertidumbre de que desaparezca, teniendo en cuenta que es una norma importante que está incluida en una ley mediante la cual se expide el actual Plan Nacional de Desarrollo, que en otra vigencia de gobierno puede ser derogada total o parcialmente, para dar paso al plan de un nuevo gobierno.

Una segunda observación tiene que ver con las disposiciones relacionadas con declaratoria de bienes de interés cultural, cuyo antecedente es el Régimen Especial de Protección promulgado a partir del artículo 4° de la Ley 397 de 1997, disposiciones que se modifican y adicionan mediante la Ley 1185 de 2008, el Decreto 763 de 2009 y el Decreto 2358 de 2019, normas en las que nunca se definen tiempos para que las autoridades competentes cumplan con esos preceptos, emanados en cumplimiento de normas de nuestra Carta Política.

Un claro ejemplo de lo anterior es lo que compete a la elaboración de la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural – LICBIC -, que, como se verá más adelante, es el primer paso para efectuar las declaratorias de bienes de interés cultural, en todos los ámbitos.

En este sentido, la obligatoriedad de llevar a cabo procesos de declaratoria de Bienes de Interés Cultural en los Ámbitos Nacional, Departamental, Municipal y Distrital, partiendo de la elaboración de la LICBIC, data de 1997, acorde con lo establecido en el artículo 8° de la Ley General de Cultura o 397 de 1997, es decir, hace 24 años.

En concordancia con lo anterior, se puede afirmar que son pocas las entidades territoriales que en Colombia han cumplido con este mandato legal, lo cual ha sucedido en gran parte, porque no se han establecido términos para lograr este propósito. A manera de ilustración se observa como el Ministerio de Cultura, en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural del

Ámbito Nacional²², de un país como Colombia, pluriétnico y multicultural, solo registra siete (7) bienes inmuebles y una (1) colección de bienes muebles, lo cual demuestra que no se ha hecho a cabalidad la tarea por parte de esta entidad, que es el ente rector de la política pública cultural del país.

Lo propio sucede en los departamentos, municipios y distritos, entidades en las que las dependencias encargadas del tema, si lo han hecho, ha sido en forma parcial, entre otros motivos, por la debilidad institucional y financiera que no permite cumplir a cabalidad con este mandato legal que ya supera dos décadas.

Retomando el tema, en el análisis se incluyen las siguientes normas: i) Ley 1185 de 2008, Decreto 833 de 2002, Decreto 1675 de 2013, Decreto 1080 de 2015; ii) Decreto 2358 de 2019.

i) Ley 1185 de 2008, Decreto 833 de 2002, Decreto 1675 de 2013, Decreto 1080 de 2015

Las tres primeras normas son relevantes dentro del ordenamiento jurídico del patrimonio cultural en Colombia, de hecho, fueron compiladas en el Decreto 1080 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 2358 de 2019, motivo por el cual se incluyen en los siguientes acápite.

La Ley 1185 de 2008, por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– es un gran avance en la legislación patrimonial, por cuanto en particular adiciona y modifica normas de importantes temas ya tratados desde la Ley 397 de 1997, como: el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación –SNPCN; el régimen especial para la salvaguardia, la protección, la sostenibilidad y la divulgación del patrimonio cultural de la nación, los departamentos, los municipios y los distritos.

Igualmente, la Ley 397 de 1997 cambia la denominación del Consejo de Monumentos Nacionales por Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, otorga facultades a las Gobernaciones y los Distritos, para crear en sus ámbitos de competencia los Consejos Departamentales y

²² Fuente: Ministerio de Cultura. *LISTA INDICATIVA DE CANDIDATOS A BIEN DE INTERÉS CULTURAL -LICBIC- DEL ÁMBITO NACIONAL*. Actualización: 10 de septiembre de 2021. Consultada en línea el 10 de diciembre de 2021. Disponible en: https://mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/LICBIC%20DEL%20c3%81MBITO%20NACIONAL_septiembre2021.pdf

Distritales de las Artes y la Cultura, así como los Consejos Departamentales y distritales de Patrimonio Cultural.

En el artículo 1° modificadorio del artículo 4° de la Ley 397 de 1997, que se refiere a la *Integración del patrimonio cultural de la Nación*, en la Ley 1185 se incorpora por primera vez el concepto de paisaje cultural, que se desarrolla parcialmente²³ en el Decreto 2358 de 2019, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el patrimonio cultural material e inmaterial.

En relación con las incongruencias encontradas en la Ley 1185 de 2008, se advierte lo siguiente:

1. En aparte del literal b) del Artículo 1°, que modifica el artículo 4° de la Ley 397 de 1997, se establece:

b) (...)

Se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, o de los territorios indígenas o de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial. (Subrayado propio).

El Artículo 7° de la misma Ley 1185 de 2008, que modifica el artículo 11 de la Ley 397 de 1997, que establece un Régimen Especial de Protección para los bienes de interés cultural, con un procedimiento que lógicamente no cumplieron los bienes declarados (homologados a bienes de interés cultural) con anterioridad al 12 de marzo de 2008, fecha de expedición de la Ley 1185 de 2008, presenta vacíos legales, por ejemplo, por no contar con: el Plan Especial de Manejo y Protección – PEM - , si se requiere; definición del área afectada; definición de zona de influencia; definición de nivel permitido de intervención; incorporación al Registro de Instrumentos Públicos y formulación del Plan de Divulgación, requisitos que al no existir en ese

²³ El tema del paisaje cultural es complejo, por cuanto es una nueva categoría de bien de interés cultural en la que convergen el patrimonio material e inmaterial, como se verá más adelante. En este orden de ideas, la legislación desarrollada en el Decreto 2358 de 2019 es incipiente, de tal manera que está por desarrollarse, tal como se evidencia en algunos apartes de la norma, verbigracia, en su **Artículo 21**. Adición del Título 3 a la parte 4 del Libro 2 del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, el cual quedará así: (...) **Artículo 2.4.3.6**. En virtud de la Ley 45 de 1983 “por medio de la cual se aprueba la “Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”, hecho en París el 23 de noviembre de 1972 y se autoriza al Gobierno nacional para adherir al mismo”, la Ley 397 de 1997 modificada y adicionada por la Ley 1185 de 2008, el Ministerio de Cultura reglamentará por vía general los demás aspectos relacionados con la identificación, la valoración, el manejo, la protección, la conservación, la salvaguardia, la divulgación y la sostenibilidad de los paisajes culturales y la relación.” (Subrayado propio).

entonces en la norma, no cumplía ningún bien, pues la declaratoria se efectuaba sin mediar ningún procedimiento, lo que crea ambigüedad al momento de aplicar un correctivo ante intervenciones inadecuadas en bienes inmuebles de interés cultural o malos manejos, que han conducido hasta a la demolición de estos bienes.

En este sentido se presenta una antinomia en la norma, puesto que por una parte se homologa a bienes de interés cultural los declarados antes del 12 de marzo de 2008, fecha de expedición y entrada en vigor de la Ley 1185, carentes del componente técnico y del procedimiento requerido para la declaratoria, y por otra parte exige que, a partir de la norma citada, sí se tiene que cumplir con ese componente técnico y el procedimiento recién establecido.

Ante esta antinomia, la propuesta para subsanarla es agregar a la norma el texto que se resalta en negrilla, a saber:

b) (...)

Se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, o de los territorios indígenas o de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial, **siempre que la declaratoria cumpla con el Régimen Especial de Protección de que trata el artículo 7° de esta ley y las normas que lo adicionen o modifiquen. De lo contrario, la declaratoria solo queda en firme, cuando se cumpla con lo allí establecido, sin superar el término de un año a partir de la entrada en vigencia de esta ley.** (La negrilla indica el texto propuesto para adicionar). Ver Tabla # 4.

2. La legislación, desde la Ley 397 de 1997 (artículo 8°), la Ley 1185 de 2008 (artículo 5°), el Decreto 763 de 2009 (artículo 8°), incorporados al Decreto 1080 de 2015 (artículo 2.4.1.4.) se refiere a la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural – LICBIC, como *«el primer paso que deberá cumplir la instancia competente dentro del proceso de declaratoria de BIC»* y se dice que *«La LICBIC consiste en un registro de información que administrará, en cada caso, la autoridad competente»*, pero no se define qué comprende ese registro, como tampoco se ha producido una guía o instructivo por parte del Ministerio de Cultural, entidad que hace algunos años solo generó una tabla con

filas y columnas que contiene una información básica que se puede aplicar en las diferentes entidades territoriales.

Con base en lo anterior, se propone hacer claridad en este punto, incluyendo el siguiente texto en la norma:

(...)

La LICBIC consiste en un registro de información que administrará, en cada caso, la autoridad competente. **Este registro deberá contener por lo menos la siguiente información: i) fecha de ingreso; ii) municipio; iii) identificación del bien (nombre, otros nombres o denominaciones, dirección/límites); iv) localización (suelo urbano o rural); v) clasificación tipológica (grupo patrimonial, subgrupo, grupo); vi) valoración preliminar (valor histórico, valor estético, valor simbólico); vii) si requiere PEMP; viii) si posee concepto favorable²⁴.** (La negrilla indica el texto propuesto para adicionar). Ver Tabla # 4.

3. A propósito de la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural – LICBIC, se presentan dos situaciones. La primera relacionada con la aprobación de la misma, pues en el caso de los Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico, se determina que la aprobación le corresponde a la autoridad competente mediante acto administrativo, acorde con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 2358 de 2019, modificatorio del artículo 2.3.1.2 del Decreto 1080 de 2015.

En este sentido, se propone subsanar esta situación mediante la adición que se incluye, en negrilla, al texto del artículo 8° del Decreto 763 de 2009, compilado en el artículo 2.4.1.4 del Decreto 1080 de 2015, a saber:

ARTÍCULO 8o. LISTA INDICATIVA DE CANDIDATOS A BIENES DE INTERÉS CULTURAL. La inclusión de un bien en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de interés Cultural, cuya sigla es -LICBIC-, constituye el primer paso que deberá cumplir la instancia competente, **mediante acto administrativo motivado**, dentro del proceso de declaratoria de BIC. Esta inclusión no implica la sujeción del mismo al Régimen Especial de Protección establecido en la Ley 1185 de 2008 y reglamentado en este decreto. (La negrilla indica el texto propuesto para adicionar). Ver Tabla # 4.

La segunda situación se relaciona con la claridad que se hace en el artículo anterior, en el que se establece que la inclusión de un bien en la LICBIC «no implica la sujeción del mismo al Régimen Especial de Protección establecido en la Ley 1185 de 2008», lo cual

²⁴ Por ejemplo, concepto favorable de la entidad cultural, comité técnico de patrimonio o consejo de patrimonio cultural.

genera incertidumbre en cuanto a la protección jurídica del bien, porque mientras no haya una declaratoria, este puede hasta ser demolido, si se trata de un inmueble. Es de anotar, que los bienes incluidos en la LICBIC pueden permanecer en ella hasta por dos años, plazo establecido para definir si se declaran o no.

Como antecedente para proteger bienes con valores culturales estando o no incluidos en la LICBIC, se conoce la figura de «solicitud de amparo provisional», que estableció la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., por medio del Decreto Distrital 434 de 2003, en el que le Asigna al Departamento Administrativo de Planeación Distrital la función de expedir las órdenes de amparo provisional por peligro de inminente desaparición de inmuebles que cuenten con valores que ameriten su clasificación en bienes de interés cultural, sin que se hayan declarado.

El Decreto Distrital 434 de 2003 fue derogado por el Decreto distrital 070 de 2015, que en sus artículos 4.4 y 6.11 conserva esta figura, de gran valor para la protección de estos bienes. En este caso debería tratarse de una norma nacional, aplicable en el país, reglamentada por el Ministerio de Cultura, máxime teniendo en cuenta la debilidad de las entidades territoriales para proteger los bienes de interés cultural, incluso los declarados.

En este caso, la propuesta concreta es incluir una adición al artículo 8° del Decreto 763 de 2009, de tal manera que quede así:

ARTÍCULO 8o. LISTA INDICATIVA DE CANDIDATOS A BIENES DE INTERÉS CULTURAL. La inclusión de un bien en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de interés Cultural, cuya sigla es -LICBIC-, constituye el primer paso que deberá cumplir la instancia competente, **mediante acto administrativo motivado**, dentro del proceso de declaratoria de BIC. Esta inclusión no implica la sujeción del mismo al Régimen Especial de Protección establecido en la Ley 1185 de 2008 y reglamentado en este decreto. **Sin embargo, las autoridades competentes podrán expedir órdenes de amparo provisional por peligro de inminente desaparición de inmuebles que cuenten con valores que ameriten su clasificación como bienes de interés cultural sin que se hayan declarado, se encuentren o no incluidos en la LICBIC.** (Incluir la reglamentación). (La negrilla indica el texto propuesto para adicionar). Ver Tabla # 4.

4. Dentro de los criterios de valoración definidos para la declaratoria de bienes de interés cultural se han incluido tres, a saber: histórico, estético y simbólico; a partir del Decreto 763 de 2009 (artículo 6°), incorporado al Decreto 1080 de 2015 (artículo 2.4.1.2.).

Así mismo, se ha determinado en las dos normas anteriores: «PARÁGRAFO. Un bien puede reunir todos o algunos de los valores o basarse en uno o varios de los criterios de valoración señalados en este artículo, para ser declarado por la instancia competente como BIC del ámbito nacional o territorial, según su representatividad para el ámbito de que se trate».

El artículo 1° del decreto 264 de 1963, trata de la declaratoria de algunos bienes como patrimonio histórico, artístico y científico de la nación, haciendo también alusión a las «bellezas naturales».

El artículo 1° de la Ley 1185 de 2008, relacionado con la «integración del patrimonio cultural de la nación», se refiere a bienes a los que se les atribuye entre otros, «especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico».

En el artículo 2.8.2.9.7 del Decreto 1080 de 2015, relacionado con la «Integración al patrimonio documental del país» se refiere a los documentos de archivo de conservación permanente, «declarados como Bienes de Interés Cultural (BIC), dado su valor histórico, científico, técnico o cultural», porque «hacen parte del patrimonio documental del país y deben ser protegidos adecuadamente en el respectivo archivo institucional». (Subrayado propio).

Al respecto, se puede concluir que algunos bienes inmuebles, arqueológicos, sumergidos, documentales, objetos etnográficos, entre otros, pueden ostentar un valor científico, por lo cual llama la atención que en nuestra legislación no se haya incluido este valor, que puede estar en un bien, con más arraigo que el mismo valor histórico, al que se ha articulado este concepto.

Al tenor de lo anterior, se propone agregar un cuarto valor a los criterios de valoración para las declaratorias de bienes de interés cultural, es decir, serían: i) valor histórico; ii) valor estético; iii) valor simbólico; iv) valor científico, como se propone en la Tabla # 4, a saber:

4. **Valor científico:** Un bien posee valor científico cuando se constituye en testimonio de la creación del hombre, de sus conocimientos o de la evolución de la naturaleza, relacionados entre otros, con la historia de

las ciencias y de las técnicas, la historia militar y social, la vida de los pueblos y de sus dirigentes, pensadores, científicos, artistas, material documental, formaciones geológicas y fisiográficas y zonas delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales y los acontecimientos de importancia nacional e internacional²⁵.

5. En cuanto a la declaratoria y manejo de los bienes de interés cultural, la Ley 1185 establece en el literal b) del artículo 8°:

b) A las entidades territoriales, con base en los principios de descentralización, autonomía y participación, les corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, a través de las gobernaciones, alcaldías o autoridades respectivas, previo concepto favorable del correspondiente Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, o del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural en el caso de los distritos. (Subrayado propio).

En detrimento de lo anterior, con ocasión de la confusión que se genera al no estar definido qué es manejo de los bienes de interés cultural, en las funciones del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y de los Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural, que se encuentran en el Decreto 1313 de 2008, no se incluyó la de emitir concepto previo favorable a las obras de intervención en bienes muebles e inmuebles de valor cultural, dejando esta responsabilidad al arbitrio de los gobernadores y alcaldes municipales y distritales. Igual sucede en el ámbito nacional, en el cual esta función recae en el Ministerio de Cultura, sin mediar consulta previa al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

Ante la debilidad institucional, especialmente en departamentos con mayor número de municipio, que superan los cien, como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, entre otros, esta función es compleja, al igual que en la nación, pero se requiere, porque en la mayoría de municipios ni siquiera se conoce el procedimiento para autorizar las obras de intervención en bienes de interés cultural, que lógicamente corresponde al alcalde como autoridad competente, pero debería mediar el concepto previo favorable del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural, lo que adicionalmente se hace más complejo porque sus miembros realizan actividades ad honorem, acorde con lo promulgado en el artículo 7° del mencionado Decreto 1313.

²⁵ Definición tentativa, elaborada con base en algunos conceptos tomados de la *Convención de la Unesco sobre Patrimonio Mundial, Cultural y Natural*. Documento disponible en línea: <https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>; recuperado el 12 de diciembre de 2021.

Además de lo anterior, al no contar con la asesoría de los Consejos de Patrimonio Cultural, generalmente las entidades territoriales llevan a cabo obras de intervención en los bienes de interés cultural, sin respeto a los valores histórico, estético y simbólico, que llevaron a su declaratoria como tales.

En atención a esta observación, se propone asignar una función adicional al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, en el artículo 2° del Decreto 1313 de 2008, quedando así con trece (13); teniendo en cuenta que actualmente tiene a su cargo doce (12) funciones. De esta manera, queda la función asignada también a los Consejos Distritales y Departamentales de Patrimonio Cultural, organismos asesores que cumplen funciones análogas a las del Consejo Nacional, de acuerdo con el artículo 10 del citado Decreto 1313.

Es de anotar, que el Decreto 1313 en sus funciones no ha sido modificado ni adicionado; fue compilado en el Decreto 1080 de 2015, a su vez modificado y adicionado por el Decreto 2358 de 2019, en cuanto a sus integrantes, con la inclusión de un representante de la sociedad civil a través del programa Vigías del Patrimonio Cultural.

El texto sugerido, a incorporar en el artículo 2° del Decreto 1313 de 2008 es el siguiente:

12. Estudiar y emitir concepto previo al Ministerio de Cultura respecto a la intervención en bienes de interés cultural muebles e inmuebles del ámbito nacional. El concepto de que trata este numeral tendrá carácter obligatorio para el Ministerio de Cultura. Ver Tabla # 4.

La función 13 sería la 12 actual, relacionada con «Las demás funciones que correspondan a su naturaleza de organismo asesor».

Ahora bien, tanto el Decreto 833 de 2002, «por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 en materia de Patrimonio Arqueológico Nacional y se dictan otras disposiciones» como la Ley 1675 de 2013, «por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido», se refieren a dos temas concordantes (patrimonio arqueológico y patrimonio cultural sumergido), que ameritan un análisis detallado que no se alcanza a cubrir en este artículo.

En relación con el Decreto 833, es importante resaltar que se constituye en un avance importante en materia jurídica para la protección del patrimonio arqueológico, polémico desde su promulgación, a raíz de los intereses de los tenedores²⁶ de este tipo de bienes, concretamente de los bienes muebles, quienes defienden su comercio y la propiedad privada de estos.

Retomando el tema del patrimonio cultural sumergido, aunque en el artículo 3° de la Ley 1675 se establecen como criterios aplicables a este: representatividad, singularidad, repetición, estado de conservación e importancia científica y cultural, es de resaltar que en este tipo de patrimonio, es decir, el arqueológico y el sumergido, confluyen un valor histórico y científico, este último inexistente en nuestra legislación, como criterio de valoración, por lo cual se propone, como un cuarto valor que también se debe agregar a los tres (3) criterios de valoración existentes que son los valores histórico, estético y simbólico, al que ya se ha aludido en este artículo.

Es pertinente recordar que el patrimonio cultural sumergido, reglamentado en la Ley 1675 de 2013, «El Patrimonio Cultural Sumergido, de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 72 de la Constitución Política, hace parte del patrimonio arqueológico y es propiedad de la Nación» (artículo 2° de la Ley 1675 de 2013), por lo tanto, por precepto constitucional es inembargable, imprescriptible e inalienable (artículo 72 de la Carta Política de 1991).

En relación con este tema, un aparte del Parágrafo 1° del Artículo 9 de la Ley 397 de 1997 establecía: «Si como consecuencia de la denuncia se produce el rescate en las coordenadas geográficas indicadas por el denunciante, éste tendrá derecho a un porcentaje del valor bruto de las especies náufragas que será reglamentado por el Gobierno Nacional, oído el concepto del Consejo Nacional de Cultura». Parte de este Artículo 9° fue declarado inexecutable mediante Sentencia C-474-2003, lo que condujo a que todo el contenido del Artículo, que trataba de Patrimonio Cultural Sumergido, fuera derogado por el Artículo 23 de la Ley 1675 de 2013, por

²⁶ Al respecto, el artículo 2.6.2.4 del Decreto 1080 de 2015 establece: **ARTÍCULO 2.6.2.4. Solicitud de tendencia de bienes arqueológicos.** Las personas naturales o jurídicas podrán solicitar la tendencia de bienes arqueológicos que hagan parte del registro de bienes integrantes del patrimonio arqueológico, garantizando el cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo 112 de la Ley 1801 de 2016 y la Ley 1185 de 2008.

Así mismo, el Decreto 833 de 2002 establece: **Artículo 17. Actos sobre bienes integrantes del patrimonio arqueológico.** Los bienes integrantes del patrimonio arqueológico se encuentran fuera del comercio y son intransferibles a cualquier título por su tenedor.

No podrá quien mantenga su tenencia, realizar su exportación o salida del país sin el previo permiso de la autoridad competente.

otras demandas que prosperaron contra el mismo Artículo, como se expresa en la Sentencia C-668-2005.

Así mismo, en la Sentencia C-474-2003 se declaró INEXEQUIBLE la expresión acusada «que será reglamentado por el Gobierno Nacional» y se hizo la siguiente claridad: «Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada "éste tendrá derecho a un porcentaje del valor bruto de las especies náufragas", contenida en el inciso tercero del párrafo primero del artículo 9° de la Ley 397 de 1999, en el entendido de que el porcentaje a que tiene derecho el denunciante, no puede ser pagado, total o parcialmente, con las especies náufragas que integran el patrimonio arqueológico y cultural nacional». En cuanto al yerro del año de la Ley 397, que no es de 1999, sino de 1997, fue corregido en la misma Sentencia.

Aunque Colombia no ha ratificado la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, adoptada en París el 2 de noviembre de 2001, es importante resaltar uno de los principios básicos para su protección:

El patrimonio cultural subacuático no debe ser explotado comercialmente con fines de lucro o especulativos, ni tampoco debe ser diseminado de forma irremediable. Esta disposición es conforme a los principios morales que ya se aplican al patrimonio cultural en tierra firme. Evidentemente, no debe interpretarse como una prohibición de los trabajos de investigación arqueológicos o del acceso de los turistas a los sitios. En lo que respecta a las normas sobre salvamento y las normas sobre hallazgos, la Convención prevé que ninguna actividad relativa al patrimonio cultural subacuático a la que se aplique estará sujeta a dichas normas, a no ser que sea autorizada por las autoridades competentes, esté en plena conformidad con la presente Convención y vele por que los objetos recuperados sean protegidos al máximo. (Subrayado propio).

En este aspecto es pertinente expresar, que aun con los avances que hay en el sistema jurídico para la salvaguardia del patrimonio cultural en casi todos los campos, la legislación relativa al patrimonio arqueológico, que incluye el patrimonio cultural sumergido, aun es incipiente y seguirá en constante evolución, por cuanto, dada su complejidad dentro del universo del régimen jurídico del patrimonio cultural en Colombia, este es un campo singular, que prácticamente se constituye en un régimen especial de protección en este campo.

En concordancia con lo anterior, vale la pena expresar que en nuestro régimen jurídico se le ha dado mayor relevancia al patrimonio urbano y arquitectónico, tal vez por ser el más notorio y

de mayor transformación, que a la vez genera mayor movimiento económico, pero en realidad el mayor patrimonio que posee un país y la humanidad, en el campo del patrimonio material, es el arqueológico, por cuanto la historia de la humanidad está construida y se sigue construyendo sobre este legado que se produce, se incrementa y evoluciona constantemente.

Al respecto, en relación con el patrimonio urbano, se refiere Velásquez-Muñoz (2017) en su artículo *INTERVENCIÓN, PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO EN COLOMBIA*²⁷, en el que resalta la relevancia que se le ha dado a este legado en Colombia, ligado a lo histórico, inmaterial y ambiental, al manifestar:

De lo señalado en la ley es posible colegir la existencia de un patrimonio cultural urbano. Se establece con claridad que dicho patrimonio se compone de bienes materiales (muebles e inmuebles) e inmateriales que tienen particularidades especiales (intereses indica la ley), entre los que se encuentran los históricos, arquitectónicos, «urbanos», ambientales y ecológicos, entre otros.

Lo anterior muestra que el interés urbano puede ser de la esencia del patrimonio cultural, a la par que hay otros intereses que se dan de manera principal en las ciudades. De hecho, la historia del patrimonio cultural en Colombia está ligada a sus ciudades; las primeras declaraciones de bienes de interés cultural recayeron sobre las ciudades, así como sobre sus edificios emblemáticos o manifestaciones, prácticas y tradiciones de mayor importancia. (Pg. 264) (Subrayado propio).

Sin duda, la ley urbano-territorial²⁸ en Colombia está plagada de alusiones a la importancia y la protección del patrimonio cultural desde el urbanismo, lo cual nos da a entender que la visión del patrimonio cultural urbano tiene piso y desarrollo en la normativa colombiana. (Pg. 268) (Subrayado propio).

ii) Decreto 2358 de 2019

El Decreto 2358 de 2019, «por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial», se constituye en otro gran paso en el desarrollo del sistema jurídico relacionado con el patrimonio cultural, que complementa muchos aspectos de los campos del patrimonio material e inmaterial, pero que a la vez deja múltiples dudas e incertidumbre que se

²⁷ López-Ramón, F. Coordinador (2017). Varios autores. *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*. (Óp. cit.)

²⁸ Se refiere el autor a la Ley de Desarrollo Territorial o 388 de 1997, «Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones», que en palabras del autor, en nota al pie expresa: «El Artículo 9 de la Ley 388 de 1997 define como instrumento principal de ordenación del territorio al denominado Plan de Ordenamiento Territorial, como un conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo» (...) (Pg. 267).

advierten en el mismo contenido de las normas, puesto que en muchas de ellas, el mismo legislador deja esto por sentado, al incluir notas como las siguientes, extraídas de diferentes artículos del Decreto en comento:

«El Ministerio de Cultura podrá desarrollar las etapas de los PEMP»; «el Ministerio de Cultura podrá definir aspectos técnicos y administrativos que desarrollen como mínimo dos fases del PEMP»; «el Ministerio de Cultura, como rector y coordinador del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de Nación, podrá reglamentar los requerimientos técnicos y administrativos necesarios para la conformación de la LRPCI de los diversos ámbitos territoriales»; «el Ministerio de Cultura podrá determinar la aplicación de otros criterios de valoración para la inclusión de manifestaciones en la LRPCI de cualquier ámbito»; «el Ministerio de Cultura reglamentará por vía general los demás aspectos relacionados con la identificación, la valoración, el manejo, la protección, la conservación, la salvaguardia, la divulgación y la sostenibilidad de los paisajes culturales»; etc.

Es importante tener en cuenta que, en este Decreto, tal vez lo más significativo en cuanto a declaratoria y manejo del patrimonio cultural es la reglamentación inicial de la figura de «paisaje cultural» ya incluida en nuestra legislación en el artículo 1° de la ley 1185 de 2008, modificadorio del artículo 4° de la Ley 397 de 1997. Los paisajes culturales están definidos en el artículo 2.4.3.1 del Decreto 2358, así:

Son territorios producto de la interrelación entre grupos sociales, comunidades o colectividades con su territorio o la naturaleza, referentes de procesos históricos, económicos, sociales, políticos, culturales o espirituales, que ilustran las formas de ocupación y manejo del territorio, por lo tanto, son factores de identidad, pertenencia o ciudadanía, contienen bienes, manifestaciones, productos y todos aquellos elementos que son expresiones de la identidad cultural y que son representativos de una región claramente definida e ilustran los elementos culturales esenciales y distintivos; mediante la valoración y el manejo sostenible de estos lugares se posibilita, de manera efectiva, el goce de los derechos culturales.

De conformidad con lo anterior, vale la pena mencionar que, como antecedente jurídico, después de la Constitución del 91, una de las normas relevantes para la protección del paisaje como patrimonio común, está promulgada en la Ley 99 de 1993, artículo 1°, relacionado con los principios generales ambientales, a saber.

ARTÍCULO 1o. PRINCIPIOS GENERALES AMBIENTALES. La Política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales:

(...)

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.

Por otra parte, el numeral 10 del artículo 8° de la Ley 388 de 1997, que se refiere a las acciones urbanísticas, establece otra norma relevante para la protección del paisaje, al determinar: «son acciones urbanísticas, entre otras: (...) 10. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística».

De la misma manera se resalta cómo en los paisajes culturales converge el patrimonio natural, además del patrimonio cultural material e inmaterial, en concordancia con lo expresado en uno de los considerandos del Decreto 2358 de 2019:

Así mismo, la Ley 1185 de 2008 “*por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 -Ley General de Cultura-y se dictan otras disposiciones*” estableció desde el punto de vista normativo la integración del patrimonio cultural de la Nación al incluir, entre otros, los paisajes culturales correspondientes a territorios en el que convergen el patrimonio cultural material e inmaterial y cuya protección y cuyo manejo requieren el desarrollo de instrumentos acordes con la complejidad de dichos territorios. (Subrayado propio).

Así las cosas, el paisaje como elemento del patrimonio ambiental, es objeto de regulación y protección, considerado como determinante de superior jerarquía para los Planes de Ordenamiento Territorial, vinculado no sólo al determinante ambiental, sino también al patrimonio cultural, que también es determinante de superior jerarquía en los POT. Al respecto, Vásquez-Santamaría (2015)²⁹ manifiesta:

Pero además, las razones para incluir al paisaje como determinante de superior jerarquía radica tanto en su consagración como principio general de la política ambiental del Estado colombiano en el numeral 8 del artículo 1, de la Ley 99 de 1993, como en la naturaleza de recurso natural renovable reconocido por la normativa nacional vigente, parámetros incluidos en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 como materias de superior jerarquía para los POT. (Pg. 251).

Fuera de su incidencia en el campo ambiental el paisaje también resulta ser uno de los objetos regulados por la normativa patrimonial, ampliando su alcance y reforzando su naturaleza de concepto jurídico indeterminado. Igualmente, en la Ley 388 de 1997, el paisaje encuentra lugar como materia de la planeación del ordenamiento territorial municipal, distrital y metropolitana. (Pg. 252).

²⁹Vásquez Santamaría, J. E. (2015). *El paisaje como determinante de superior jerarquía para los planes de ordenamiento territorial*. Estudios de Derecho. 72(160), 243-272. DOI: 10.17533/udea.esde.v72n160a10

En este sentido, el paisaje cultural es otro campo en el que convergen ambos patrimonios, el cultural y el natural o ambiental, cuya reglamentación, que se empieza a desarrollar recientemente a partir del Decreto 2358 de 2019, hace escasos dos años, se queda corta y tiene que analizarse en detalle por lo complejo del tema, en atención a que tratándose a simple vista de un bien inmueble, al que para su salvaguardia y sostenibilidad se podría plantear la formulación de un Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP -, se debe hacer claridad en la legislación, que en este caso es un PEMP particular, que debería denominarse PEMP – PC, es decir, Plan Especial de Manejo y Protección de Paisaje Cultural, así como existe un Plan Especial de Manejo y Protección de Carácter Documental Archivístico llamado PEMP – CDA, acorde con lo promulgado en el Decreto 1080 de 2015 y en el Acuerdo 006 de 2019 del Archivo General de la Nación, que a su vez incluye figuras como BIC – CDA (Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico) y LICBIC – CDA (Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico).

Haciendo claridad a lo expresado en el acápite anterior, en el actual sistema jurídico del patrimonio cultural se puede aseverar que existen dos clases de Bienes de Interés Cultural, dos clases de Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural y dos clases de Planes Especiales de Manejo y Protección – PEMP -, considerando que la legislación así los distingue, bien sea que se trate del patrimonio cultural en general o de los bienes de Carácter Documental Archivístico, para los cuales se les agrega esta denominación, con la sigla CDA (Carácter Documental Archivístico).

Retornando al caso de los PEMP como instrumentos de gestión para garantizar la salvaguardia y sostenibilidad de los paisajes culturales, la legislación que ya se promulgó en el Decreto 2358 de 2019, debería complementarse porque no se trata de un PEMP como se tiene estructurado para los otros inmuebles, teniendo en cuenta que al tratarse del paisaje cultural, en él se articulan todos los campos del patrimonio en las categorías ya establecidas en la legislación, a saber: i) bienes inmuebles, que comprende sectores urbanos y rurales; ii) bienes muebles; iii) patrimonio arqueológico; iv) patrimonio natural; v) patrimonio inmaterial.

Atendiendo a lo anterior, el PEMP – PC, que se propone, debe hacer claridad que en él confluyen los siguientes planes, es decir, cinco (5) planes en uno, a saber: i) PEMP para inmuebles del grupo urbano (sectores urbanos, rurales y espacios públicos; ii) PEMP para bienes

muebles; iii) Plan de Manejo Arqueológico; iv) Plan de Manejo Ambiental; v) Plan Especial de Salvaguardia – PES.

Acerca de lo manifestado en los acápites anteriores, el Decreto 2358 de 2019 hizo alusión al tema, aunque no incluye el PEMP para bienes muebles, al establecer:

Artículo 2.4.3.4. Instrumentos de gestión. Para el caso de los paisajes culturales, obligatoriamente se requiere formulación del o de los instrumentos de gestión en el momento de su declaratoria, estos instrumentos serán definidos por las autoridades que tienen competencia sobre los elementos integrantes del paisaje a través de comités interinstitucionales, para cumplir el objetivo de la conservación, la protección y la salvaguardia; a título enunciativo pueden ser: planes especiales de manejo y protección, planes de manejo arqueológico, planes especiales de salvaguardia, planes de manejo ambiental, o los instrumentos que permitan una correcta gestión y articulación institucional del territorio y sus componentes. (Subrayado propio).

Llama la atención que la norma deja en duda si se trata de uno o varios instrumentos de gestión y a la vez lo deja al arbitrio de las autoridades competentes, que indiscutiblemente requieren apoyo en este campo y asesoría de entidades como el Ministerio de Cultura, las universidades y los Consejos de Patrimonio Cultural, entre otros, no solo de comités interinstitucionales, figura vaga teniendo en cuenta que estos tendrían que conformarse, tal vez por iniciativa de las entidades territoriales, muchas de las cuales no tienen esta capacidad, por ejemplo en el caso de los municipios pequeños.

Así mismo, en vista de la complejidad del PEMP para los paisajes culturales, se deben dictar los lineamientos y elaborar una metodología para su formulación, así como existe desde el año 2011 una publicación tipo cartilla del Ministerio de Cultura, que ya debe actualizarse a la luz de la legislación producida en los últimos diez años. Se trata del texto *FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN, BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL*³⁰.

Lo hasta acá planteado, se hace no sólo en aras de garantizar la salvaguardia y sostenibilidad de los paisajes culturales, sino también de procurar la armonización de los diversos elementos del territorio, que se sintetizan en la articulación del patrimonio cultural y natural presente en

³⁰ Ministerio de Cultura (2011). *Formulación e Implementación Planes Especiales de Manejo y Protección*. Bogotá D.C. 2011. ISBN: 978-958-9177.

sectores urbanos que generalmente incluyen áreas urbanas y rurales, lo cual se evidencia en esta nueva figura de los paisajes culturales como patrimonio.

3.4.3. Relación con legislación de desarrollo territorial.

Entre los múltiples campos que abarca el ordenamiento territorial, lo cual se advierte en la Ley de Desarrollo Territorial o 388 de 1997, en lo que atañe al ambiente como uno de los determinantes de superior jerarquía, establecido en el artículo 10 de esta norma, al tema se le ha dado la mayor importancia, pero no podemos negar que la cultura está inmersa en todos los instrumentos de ordenamiento territorial, de ahí que el patrimonio cultural no se puede desligar del patrimonio natural o ambiental.

En concordancia, se considera que el territorio es un universo integrado por dos componentes íntimamente ligados, el patrimonio cultural y el patrimonio natural o ambiental, pero a este último se le da mayor relevancia porque su protección es fundamental a fin de preservar la vida de las generaciones actuales y futuras, no sólo de la especie humano, sino también de la flora y la fauna, en aras de lo cual la prevención de amenazas y riesgos y la gestión del cambio climático son relevantes, porque la ocupación del territorio está supeditada a estos dos aspectos, teniendo en cuenta que las ciudades se construyen y desarrollan en un entorno natural, lo que genera una interdependencia entre el territorio y la ciudad, esta última con un potencial de expansión a veces hacia zonas no aptas para el desarrollo urbano, precisamente por motivos relacionados con amenazas, riesgos y el cambio climático.

Por otra parte, llama la atención como en la legislación y las directrices internacionales, relacionadas con patrimonio cultural y natural, se reconocen como sujetos de derechos, no solo las generaciones actuales, sino también las futuras generaciones, en razón a que siempre se tiene como objetivo la protección de ambos patrimonios para el disfrute de todas las generaciones.

Retomando el tema de la legislación, a continuación se hará alusión a algunas normas relacionadas con desarrollo y ordenamiento territorial, a partir de la Ley de Desarrollo Territorial o 388 de 1997, desde lo que se establece en el artículo 10, que versa sobre los determinantes de superior jerarquía en los Planes de Ordenamiento Territorial, entre los que se encuentra el

determinante de patrimonio cultural de la nación, en el entendido que se refiere a los bienes declarados en los diferentes ámbitos, es decir, nacional, departamental, municipal, distrital, de los territorios indígenas y de las comunidades negras, en lo cual hay una laguna legal, como lo veremos a continuación.

1. En el inciso 2° del artículo 10, que trata acerca del determinante de patrimonio cultural, norma de superior jerarquía, se omite el patrimonio cultural de los municipios, distritos, territorios indígenas y de las comunidades negras, como se evidencia en la norma que se transcribe con el texto propuesto, que lógicamente se podría incluir en la ley que recoja estas sugerencias, a saber:

ARTICULO 10. DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes:

(...)

2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación, ~~y~~ de los departamentos, **de los municipios, de los distritos, de los territorios indígenas y de las comunidades negras, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico**, de conformidad con la legislación correspondiente. (La negrilla indica el texto propuesto a adicionar, suprimiendo el texto tachado).

En la norma se evidencia, además, la variedad de calificativos que en realidad sobran, al referirse a los inmuebles considerados como «patrimonio cultural de la nación», «incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico», lo cual es redundante, teniendo en cuenta que la declaratoria de los bienes de interés cultural se soporta, además en diez criterios de valoración y en los valores histórico, estético o simbólico de los mismos.

Sin embargo, actualmente esa laguna legal y la confusión de términos se aclaran al examinar la legislación sobre declaratoria de bienes de interés cultural, que prevalece sobre los instrumentos de ordenamiento territorial, a partir del artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 y el artículo 5° del Decreto 763 de 2009, compilado en el Decreto 1080 de 2015 (artículo 2.4.1.1 del Título 1 de la Parte 4 del Libro 2), modificado por el artículo 9° del Decreto 2358 de 2019, que establece:

Artículo 9. Modificación del artículo 2.4.1.1 del Título 1 de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, el cual quedará así:

Artículo 2.4.1.1. Prevalencia de disposiciones sobre patrimonio cultural. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1185 de 2008, numeral 1.5 y con lo preceptuado en la Ley 388 de 1997 o en las normas que los modifiquen o sustituyan, las disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles declaradas como BIC prevalecerán al momento de adoptar, modificar o ajustar los instrumentos de ordenamiento territorial en cualquier ámbito, así como los demás instrumentos de planificación territorial de distritos y municipios.

Previamente a su aprobación, dichas disposiciones deberán contar con concepto favorable de la autoridad que haya realizado la declaratoria del BIC, puestas a consideración del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural.

Parágrafo. Cuando en las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o de ecosistemas estratégicos se encuentren localizados BIC del ámbito nacional, el Ministerio de Cultura deberá generar recomendaciones en torno a la protección del bien a la autoridad administradora del área protegida, quien a su vez las deberá incorporar en el plan de manejo ambiental siempre y cuando no sean excluyentes con el régimen de usos. (Subrayado propio).

2. Otra falencia de la Ley 388 está en el artículo 24 que no incluye ninguna concertación del determinante de patrimonio cultural, como sí se hace con el ambiental, que se tiene que concertar con la autoridad ambiental, por lo cual la incorporación del patrimonio cultural en los POT ha sido deficiente en la mayoría de los municipios, situación que se puede subsanar incluyendo una concertación con el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, agregando esta responsabilidad en las funciones de estos entes asesores, que están establecidas en el artículo 2 del Decreto 1313 de 2008, como se propone en la Tabla # 5.
3. Otra laguna legal se presenta en el artículo 17 de la Ley 388 de 1997, que hace referencia al contenido de los Esquemas de Ordenamiento Territorial – EOT, establecidos para municipios con población inferior a 30.000 habitantes. En este contenido no se incluye el patrimonio cultural, lo cual además se constituye en una laguna, a razón de que en el artículo 10 de la misma ley se incluye para los POT en general este determinante, que es de superior jerarquía, sin importar el número de habitantes. Sin embargo, esta situación se dilucida con la aplicación de la legislación de patrimonio cultural, establecida desde la Ley 397 de 1997 y demás normas que la complementan, en las cuales se determina que el

patrimonio cultural de los municipios y distritos se tienen que incorporar a los POT y prevalecen sobre los instrumentos de ordenamiento territorial. (Inciso 1.5 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7 de la ley 1185 de 2008³¹).

La misma situación se presenta con la no inclusión del patrimonio cultural en el componente rural de los POT, que ni siquiera fueron tenidos en cuenta en el Decreto Reglamentario 879 de 1998, como si en las zonas rurales no existieran bienes inmuebles de interés cultural. Esta situación se dilucida de la misma manera que la anterior.

4. Una observación final, no menos importante, se relaciona con la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial, a partir del 12 de marzo de 2008, fecha de entrada en vigencia de la Ley 1185, en los cuales se puede actualizar el determinante de patrimonio cultural, que como bien se sabe es de superior jerarquía, pero no se pueden excluir bienes de interés cultural que ya estaban en los POT anteriores, sin cumplir el trámite establecido a partir del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008³².
5. Igualmente, en la revisión de los POT, para la inclusión de inmuebles de interés cultural, después del 12 de marzo de 2008, se debe seguir el mismo proceso establecido para su declaratoria, a partir del mismo artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, es decir que, como la inclusión de estos bienes en los POT ya no equivale a declaratoria, esta se debe llevar a cabo antes de incorporarlos al respectivo POT.

Este es un caso frecuente que se presenta en las revisiones de los POT que genera confusión por la excepción hecha en aparte del literal b) del artículo 1° de la Ley 1185 de 2008³³, que modifica el artículo 4° de la Ley 397 de 1997, en el cual se homologan a bienes de interés

³¹ 1.5. Prevalencia de las normas sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas patrimonio cultural de la Nación. De conformidad con lo preceptuado en los numerales 2 del artículo 10 y 4o del artículo 28 de la Ley 388 de 1997 o las normas que los sustituyan, las disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural constituyen normas de superior jerarquía al momento de elaborar, adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial de municipios y distritos.

³² Tanto la Ley 397 de 1997 como la Ley 1185 de 2008 fueron reglamentadas por el Decreto 763 de 2009, normas incorporadas al Decreto 1080 de 2015, modificado y adicionado en materia de patrimonio cultural material e inmaterial por el Decreto 2358 de 2019.

³³ b) (...) Se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, o de los territorios indígenas o de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial. (Subrayado propio).

cultural, aquellos incluidos en los POT antes del 12 de marzo de 2008, fecha de entrada en vigencia de la norma, pero a partir de esa fecha el procedimiento a seguir para revocatorias y declaratorias de bienes de interés cultural es el establecido en la misma Ley 397 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 1185 de 2008, reglamentada en esta materia por el Decreto 763 de 2009, compilado en el Decreto 1080 de 2015, este último modificado y adicionado por el Decreto 2358 de 2019.

El tema de la incorporación del patrimonio cultural en los POT es complejo, por lo cual amerita formular, por ejemplo, de parte del Ministerio de Cultura o el sector académico, al menos una guía o metodología, así como existen para la incorporación del cambio climático y la gestión del riesgo de desastres en los POT³⁴, acorde con lo establecido en las leyes vigentes en la materia y las normas que las modifican, complementan o adicionan, como: la Ley 1523 de 2012 «por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones» y la Ley 1931 de 2018 «por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático».

Hasta acá el registro de las consideradas principales incongruencias detectadas en algunas de las normas de mayor relevancia en nuestro sistema jurídico relacionado con patrimonio cultural, tema inagotable que da para un sinnúmero de análisis, si se tomara artículo por artículo de cada una de las disposiciones legales que actualmente se han producido en Colombia.

A manera de síntesis, que recoge las propuestas y recomendaciones tendientes a solucionar las incongruencias advertidas en este texto, se presentan a continuación las Tablas # 4 y 5.

³⁴ Verbigracia:

Presidencia de la República. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. *Guía de Integración de la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ordenamiento Territorial Municipal*. Bogotá, D. C. Octubre 9 de 2015. 107 p. En línea: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Guia-Integracion-Gestion-Riesgo-Ordenamiento-Territorial-October2015.pdf>; recuperado el 12 de diciembre de 2021.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Colombia. *Guía Metodológica para Incorporar la Prevención y la Reducción de Riesgos en los Procesos de Ordenamiento Territorial*. 38 p. En línea: <https://www.boyaca.gov.co/SecInfraestructura/images/CDGRD/Guias%20Planes%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo/Incorporando%20el%20Riesgo%20en%20los%20POT.pdf>; recuperado el 12 de diciembre de 2021.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. *Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres en el Ordenamiento Territorial*. 40 p. En línea: https://archivo.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/gesti%C3%B3n_del_riesgo_/incorporacion-del-riesgo/Guia_de_estudio_3_cambio_climatico_ordenamiento.pdf; recuperado el 12 de diciembre de 2021.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). *Orientaciones para la inclusión del cambio climático en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT, EOT)*. ISBN: 978-958-8188-92-8. Bogotá, D. C. 2018. 44 p. En línea: <https://www.car.gov.co/uploads/files/5b070c9370ad3.pdf>; recuperado el 12 de diciembre de 2021.

Tabla # 4. Relación de las incongruencias descritas con propuesta de solución

NORMA	TEXTO DEL ARTÍCULO	TEXTO PROPUESTO
Ley 1185 de 2008. Aparte del Literal b) del artículo 1°.	Se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, o de los territorios indígenas o de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial.	Se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, o de los territorios indígenas o de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial, siempre que la declaratoria cumpla con el Régimen Especial de Protección de que trata el artículo 7° de esta ley y las normas que lo adicionen o modifiquen. De lo contrario, la declaratoria solo queda en firme, cuando se cumpla con lo allí establecido, sin superar el término de un año a partir de la entrada en vigencia de esta ley. (Negrilla que indican el texto para adicionar).
Ley 397 de 1997. Aparte del artículo 10.	(...) Excepcionalmente podrán enajenarse a particulares bienes de interés cultural de propiedad de entidades públicas, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural o de los respectivos consejos departamentales o distritales de patrimonio cultural, según el caso, en los siguientes eventos: (...)	(...) Excepcionalmente podrán enajenarse a particulares bienes de interés cultural de propiedad de entidades públicas, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural o de los respectivos consejos departamentales o distritales de patrimonio cultural, según el caso, en los siguientes eventos, que en ningún caso podrán incluir bienes del patrimonio arqueológico ni los bienes culturales decisivos para la configuración y conservación de la identidad nacional: (...) (Negrilla que indica el texto para adicionar).
Decreto 763 de 2009. Aparte del artículo 8°, incorporado al Decreto 1080 de 2015.	(...) La LICBIC consiste en un registro de información que administrará, en cada caso, la autoridad competente.	(...) La LICBIC consiste en un registro de información que administrará, en cada caso, la autoridad competente. Este registro deberá contener por lo menos la siguiente información: i) fecha de ingreso; ii) municipio; iii) identificación del bien (nombre, otros nombres o denominaciones, dirección/límites); iv) localización (suelo urbano o rural); v) clasificación tipológica (grupo patrimonial, subgrupo, grupo); vi) valoración preliminar (valor histórico, valor estético, valor simbólico); vii) si requiere PEMP; viii) si posee concepto favorable ³⁵ . (La negrilla indica el texto propuesto para adicionar).
Decreto 763 de 2009. Artículo 6°, incorporado al Decreto 1080 de 2015 (artículo 2.4.1.2.)	(...) <ol style="list-style-type: none"> 1. Valor histórico (...) 2. Valor estético (...) 3. Valor simbólico (...) 	(...) <ol style="list-style-type: none"> 1. Valor histórico (...) 2. Valor estético (...) 3. Valor simbólico (...) 4. Valor científico: Un bien posee valor científico cuando se constituye en testimonio de la creación del hombre, de sus conocimientos o de la evolución de la naturaleza, relacionados entre otros, con la historia de las ciencias y de las técnicas, la historia militar y social, la vida de los pueblos y de sus dirigentes, pensadores, científicos, artistas, material documental, formaciones geológicas y fisiográficas y zonas delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales y los acontecimientos de importancia nacional e internacional³⁶. (La negrilla indica el texto propuesto para adicionar).

³⁵Por ejemplo, de la entidad cultural, comité técnico de patrimonio o consejo de patrimonio cultural.

³⁶ Definición elaborada con base en conceptos tomados de la Convención de la Unesco sobre patrimonio mundial, cultural y natural.

Decreto 763 de 2009, Aparte del artículo 8°, compilado en el artículo 2.4.1.4 del Decreto 1080 de 2015.	ARTÍCULO 8°. LISTA INDICATIVA DE CANDIDATOS A BIENES DE INTERÉS CULTURAL. La inclusión de un bien en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de interés Cultural, cuya sigla es –LICBIC-, constituye el primer paso que deberá cumplir la instancia competente dentro del proceso de declaratoria de BIC. Esta inclusión no implica la sujeción del mismo al Régimen Especial de Protección establecido en la Ley 1185 de 2008 y reglamentado en este decreto.	ARTÍCULO 8°. LISTA INDICATIVA DE CANDIDATOS A BIENES DE INTERÉS CULTURAL. La inclusión de un bien en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de interés Cultural, cuya sigla es –LICBIC-, constituye el primer paso que deberá cumplir la instancia competente, mediante acto administrativo motivado , dentro del proceso de declaratoria de BIC. Esta inclusión no implica la sujeción del mismo al Régimen Especial de Protección establecido en la Ley 1185 de 2008 y reglamentado en este decreto. (La negrilla indica el texto propuesto para adicionar).
Decreto 763 de 2009, Aparte del artículo 8°, compilado en el artículo 2.4.1.4 del Decreto 1080 de 2015.	ARTÍCULO 8°. LISTA INDICATIVA DE CANDIDATOS A BIENES DE INTERÉS CULTURAL. La inclusión de un bien en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de interés Cultural, cuya sigla es –LICBIC-, constituye el primer paso que deberá cumplir la instancia competente, mediante acto administrativo , dentro del proceso de declaratoria de BIC. Esta inclusión no implica la sujeción del mismo al Régimen Especial de Protección establecido en la Ley 1185 de 2008 y reglamentado en este decreto. (La negrilla es inclusión de sugerencia anterior)	ARTÍCULO 8°. LISTA INDICATIVA DE CANDIDATOS A BIENES DE INTERÉS CULTURAL. La inclusión de un bien en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de interés Cultural, cuya sigla es –LICBIC-, constituye el primer paso que deberá cumplir la instancia competente, mediante acto administrativo motivado , dentro del proceso de declaratoria de BIC. Esta inclusión no implica la sujeción del mismo al Régimen Especial de Protección establecido en la Ley 1185 de 2008 y reglamentado en este decreto. Sin embargo, las autoridades competentes podrán expedir órdenes de amparo provisional por peligro de inminente desaparición de inmuebles que cuenten con valores que ameriten su clasificación como bienes de interés cultural sin que se hayan declarado, se encuentren o no incluidos en la LICBIC. (Incluir la reglamentación). (La negrilla indica el texto propuesto para adicionar).
Decreto 1313 de 2008. Artículo 2°.	Artículo 2°. Funciones. Son funciones del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, las siguientes: 1. (...) (...) 11. (...)	12. Estudiar y emitir concepto previo al Ministerio de Cultura respecto a la intervención en bienes de interés cultural muebles e inmuebles del ámbito nacional. El concepto de que trata este numeral tendrá carácter obligatorio para el Ministerio de Cultura. 13. Las demás funciones que correspondan a su naturaleza de organismo asesor. (La negrilla indica el texto propuesto para adicionar).
Ley 388 de 1997. Artículo 10.	ARTICULO 10. DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes: (...) 2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente.	ARTICULO 10. DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes: (...) 2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación, de los departamentos, de los municipios, de los distritos, de los territorios indígenas y de las comunidades negras , de conformidad con la legislación correspondiente. (La negrilla indica el texto propuesto para adicionar).

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la legislación existente

Tabla # 5. Otras recomendaciones

NORMA DE LA QUE SURGE LA RECOMENDACIÓN	TEMAS	PROPUESTAS
Decreto 2358 de 2019. Artículos 15 acerca de los PEMP; artículo 12, acerca de Definición de Bien de Interés Cultural y artículo 21 acerca de Paisajes Culturales.	Planes Especiales de Manejo y Protección. Paisajes Culturales.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reglamentar aspectos relacionados con la identificación, la valoración, el manejo, la protección, la conservación, la salvaguardia, la divulgación y la sostenibilidad de los paisajes culturales. (Compromiso incluido en el artículo 21 del Decreto 2358 de 2019). 2. Crear en el Régimen Jurídico del Patrimonio Cultural la figura del PEMP – PC (Plan Especial de Manejo y Protección del Paisaje Cultural). 3. Reglamentar la figura del PEMP – PC. 4. Formular una metodología para la elaboración del PEMP – PC.
Decreto 2358 de 2019. Artículos 15, de los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP). Decreto 2358 de 2019. Artículos 15, de los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP).	Ente Gestor de los PEMP. Análisis y diagnóstico; formulación de los PEMP.	Incorporar a la legislación y reglamentar la figura del Ente Gestor de los PEMP, propuesta en el Documento CONPES 3658 de 2010, “para apoyar a los actores gubernamentales en la implementación de políticas orientadas a la revitalización de los Centros Históricos”. En el análisis y diagnóstico del PEMP, que en la estructura urbana incluye el Medio Ambiente y en la Propuesta Integral o Formulación del PEMP, que incluye una Propuesta Ambiental, dejar establecido que se debe llevar a cabo teniendo en cuenta la Gestión del Riesgo de Desastres de que trata la Ley 1523 de 2012, la Gestión del Cambio Climático de que trata La ley 1931 de 2018 y normas complementarias, así como aquellas que las adiciones o modifiquen.
Ley 388 de 1997. Artículo 10.	Determinantes de los Planes de Ordenamiento Territorial.	Elaborar una metodología, por parte del Ministerio de Cultura, que oriente acerca de la incorporación del patrimonio cultural en los Planes de Ordenamiento Territorial.
Ley 388 de 1997. Artículo 24.	Instancias de concertación y consulta.	Así como en el determinante ambiental se establece la concertación con la autoridad ambiental, en el caso del determinante patrimonio cultural se debería concertar con el Consejo Departamental o Distrital de patrimonio Cultural, incluyendo esta responsabilidad en las funciones de estos entes asesores.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la legislación existente

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Aunque es complejo lograr una legislación con absoluta claridad, en la que no se generen dudas para su interpretación, sí es posible contribuir a que se presenten menos incongruencias, que pasan inadvertidas al legislador y que se notan en el día a día, generalmente con la aplicación de las normas por parte de las entidades a las que les compete esta tarea.

Si bien, la norma siempre tendrá múltiples interpretaciones, partiendo del postulado de que «Todos son sujetos interpretativos»³⁷ (VIGO, 2012, pg. 195), es importante que el legislador haga la mayor claridad posible en la misma, para que no se dé pie a que se incrementen esas interpretaciones por las incongruencias que se presentan y que son susceptibles de corregir, a lo cual apunta este artículo, reconociendo que el tema no se agota con lo acá planteado, por el contrario, deja mayores inquietudes para llevar a cabo múltiples análisis que contribuyan a subsanar las incongruencias que nunca faltarán en todo sistema jurídico.

Desafortunadamente, en Colombia se presenta una debilidad institucional que retarda las soluciones, especialmente por la poca asignación de recursos y la poca vinculación de funcionarios que asuman las responsabilidades que desde la Carta Magna deben cumplir las entidades territoriales para llevar a cabo una labor eficiente, tendiente a cumplir los objetivos de la política estatal en lo referente al patrimonio cultural, para «la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo», como lo promulga el literal a) del artículo 1° de la Ley 1185 de 2008³⁸.

En este sentido, se requiere fortalecer las entidades encargadas de cumplir estos preceptos legales, incluyendo los Consejos de Patrimonio Cultural, cuyos miembros realizan actividades ad honórem, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° del Decreto 1313 de 2008, pues si bien algunos de ellos son funcionarios públicos, otros no los son y de todas maneras se les recarga de labores, que ejecutan sin reconocimiento económico.

³⁷ “...Peter Haberle se ha encargado de denunciar la desatención del problema de los participantes en la interpretación constitucional, concluyendo en la fórmula: “de la sociedad cerrada de los intérpretes constitucionales hacia la interpretación por y para la sociedad abierta”, que implica sacar el tema del ámbito cerrado de los juristas y reclamar que en los procesos de la interpretación constitucional “están incluidos potencialmente todos los órganos del Estado, todos los poderes públicos, todos los ciudadanos y los grupos”, de modo que “el Derecho procesal constitucional no es el único acceso al procedimiento de la interpretación constitucional”. (Peter Haberle, El Estado constitucional, México D.F., UNAM, p. 150).

³⁸ a) Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación. La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tendrá como objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro. (Subrayado propio).

Por último, es pertinente reconocer que el tema desarrollado constituye un análisis de algunas incongruencias que se consideraron notorias en las normas seleccionadas, quedando muchas más por descubrir, lo cual permitirá profundizar, mediante un análisis detallado de cada tema, en los que se pueden mencionar a manera de ejemplo, algunos que fueron poco o nada tratados, como: patrimonio inmaterial, Planes Especiales de Salvaguardia – PES, Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico – BIC – CDA, otorgamiento de incentivos, régimen sancionatorio, entre otros de gran importancia.

V. BIBLIOGRAFÍA

- Acevedo, J. A. (Junio, 2014). *Conservación arquitectónica y Bogotá: una mirada crítica a los criterios de selección de bienes de interés cultural*. Revista de Derecho Privado, 51.
- Acosta Medina, A. D. (2013). *Colombia: Escenario de las desigualdades*. TENDENCIAS Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño Vol. XIV. No. 1 – 1er. Semestre 2013, Enero-Junio – Páginas 9-35.
- Alfonso Roa, O. A. (2014). *Los desequilibrios territoriales en Colombia. Estudios sobre el sistema de ciudades y el polimetropolitanismo*. Universidad Externado de Colombia, Facultad de Economía, edición 1, volumen 1, número 67, enero 2014.
- Andrade, M. (2013). *¿A quién y qué representa la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la nación en Colombia?* En: Boletín de Antropología. Universidad de Antioquia, Medellín, Vol. 28, No 46, pp. 53-78.
- Arbouin-Gómez, F. *Derecho urbanístico y desarrollo territorial colombiano. Evolución desde la colonia hasta nuestros días*. 124 Vniversitas, 17-42 (2012).
- Arbouin-Gómez, F. *Reflexiones sobre la naturaleza del derecho urbanístico y propuesta de definición*. 138 Vniversitas (2019). <https://doi.org/10.11144/Javerian.a.vj138.rndu>.
- Bazant S, J. (2011). *Interdependencia de la expansión urbana y el medio ambiente circundante. Causas de su degradación*. CUADERNOS DE VIVIENDA Y URBANISMO. ISSN 2027–2103. Vol. 4, No. 8, julio-diciembre 2011:198-223, pp. 198-223.
- Bonet, J. (2006). *Desequilibrios regionales en la política de descentralización en Colombia*. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, N° 77, octubre de 2006. Banco de la República. 52 p. ISSN 1692 – 3715.
- Botero, M. E., Hofman, J. M., y Hernández, D. E. (2015). *Inequidades territoriales en Colombia: un balance del Sistema General de Regalías (SGR) en el cierre de la brecha interregional*. OPERA, 17, pp. 27-66. DOI: <http://dx.doi.org/10.18601/16578651.n17.03>.

- Buitrago-Campos, L. (2016). *Conservar o renovar: dinámicas de construcción en el centro histórico de tres ciudades intermedias patrimoniales. Una mirada a través de las licencias urbanísticas*. Revista de Arquitectura, 18(2), 40-49. Doi: <http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2016.18.2.4>.
- Cabeza-Morales, I. (2015). *Cohesión territorial. Organización para reducir los desequilibrios territoriales*. Revista Bitácora, Universidad Nacional de Colombia 25(1), 51-56. <http://dx.doi.org/10.15446/57itácora.v1n25.40147>.
- Cabrera, M. & Castellar, A. (2017). *La preservación de centros históricos: Análisis situacional de Cartagena de Indias*. Amauta, 15(39), 85-101. <http://doi.org/10.15648/am.30.2017.7>.
- Campos, Yussef Daibert Salomão de. *Trayectoria constitucional del patrimonio cultural en Brasil*. Memoria y Sociedad 21, n.º 42 (2017): 50-57. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.mys21-42.tpcp>.
- Cano Mejía, V. (2018, julio-septiembre). *Elementos conceptuales para valorar el patrimonio cultural: construcción de un corpus necesario*. Rev. Cient. Gen. José María Córdova, 16 (23), 109-124. DOI: <http://dx.doi.org/10.21830/19006586.301>.
- Cantar, Nahir M., Endere, M. L. y Zulaica, M. L. (2021). *La 'arqueología' de la sustentabilidad en la concepción del patrimonio cultural*. Revista de Estudios Sociales 75: 71-86. <https://doi.org/10.7440/res75.2021.07>.
- Carvajal Sánchez, N. I. (2011). *Enfoques ascendente y descendente del ordenamiento territorial en Colombia*. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 20 (1), 21-28. [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2021]. ISSN: 0121-215X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281821983003>.
- Correa Fernández, M. de J. (2017). *Corrupción en Colombia: El lado oscuro de un país en desarrollo*. Revista Jurídica Mario Alario D'Filippo, IX (18), pág. 55-74.
- De Almeida, E. (2018). *Cidade, patrimônio e meio ambiente: miradas cruzadas*. Revista Nodo, 13(25), pp. 25-33.
- Esborraz, D. (2016). *El modelo ecológico alternativo latinoamericano entre protección del derecho humano al medio ambiente y reconocimiento de los derechos de la naturaleza*. Revista Derecho Del Estado, (36), 93-129. <https://doi.org/10.18601/01229893.n36.04>.
- Escalera Reyes, J., y Guerrero Valdebenito, R. M. (2019). *Conflictos y oportunidades de la participación ciudadana en procesos de patrimonialización local: estudio de casos en España y Chile*. Apuntes, 32(2). <https://doi.org/10.11144/Javeriana.apc32-2.copc>.
- Estupiñán Achury, L. (2012). *Desequilibrios territoriales. Estudio sobre la descentralización y el ordenamiento territorial colombiano. Una mirada desde el nivel intermedio de gobierno*. Facultad de Jurisprudencia. Bogotá. Editorial Universidad del Rosario. 420 p. Colección Doctrina y Ley de Tesis Doctorales. ISBN 978-958-676-548-0.
- Guastini, R. (1999). *Antinomias y lagunas*. Revista Jurídica Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, 29, p. 437-450.
- Gudiño, M. E. (2015). *El Ordenamiento Territorial como política de Estado. Perspectiva Geográfica*, 20(1), 11-36.

- Guerra, R. (2019). *El papel del patrimonio cultural en el escenario de posconflicto en Colombia: paisaje, patrimonio cultural inmaterial y memoria para la construcción de paz*. Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe colombiano (septiembre – diciembre), 116-141.
- Guerrero, J. F. (2020). *La Derogación de Normas Jurídicas y Principios de Solución de Antinomias*. Revista Ruptura, (02), 227-252. <https://doi.org/10.26807/rr.vi02.30>.
- Gutiérrez-Aristizábal, A. (2017). *La noción de paisaje social. Un posible recurso para la valoración patrimonial*. Revista de Arquitectura, 19(2), 16-27. Doi: <http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2017.19.2.855>.
- Gutiérrez, J. Urrego, G. & Carmona, J. (2016). *Aproximación a la gestión del ordenamiento territorial en Colombia frente a los megaproyectos de infraestructura*. Perspectiva Geográfica, 21(1), 127-150.
- Gutiérrez-Morales, G. (2019). *Arquitecturas tradicionales y populares: un reto para la historiografía de la arquitectura en Colombia*. Revista de Arquitectura (Bogotá), 22(2), 60-68. <https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2040>.
- González, R., Marichal, A. y Perón, E. (2016). *La conservación del patrimonio edificado a través de la relación entre los servicios urbanos y turísticos*. Apuntes, 29(2), 70-83. <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.apc29-1.cper>.
- Ibarra Lozano, J, Hofman, J. (2007). *Reflexiones sobre el ordenamiento territorial en Colombia*. Justicia Juris, ISSN 1692-8571, Vol. 7. Abril-septiembre 2007. Pág. 37-45.
- Jiménez, W. G. (2011). *Tres inconsistencias de la constitución del 91 frente al tema territorial*. Revista Prolegómenos, 14(28), 251-262. Recuperado a partir de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/3072>; el 10 de mayo de 2021.
- López-Ramón, F. (1987). *Planificación Territorial*. Revista de Administración Pública. N° 114. Septiembre-diciembre 1987. Pg. 127-177.
- López-Ramón, F. Coordinador (2017). *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*. 1ª ed. – Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública. – 578 p. ISBN 978-84-7351-565-8
- Lucas Garín, A. (2019). *Principios del derecho ambiental en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático*. En Revista Derecho del Estado, Universidad Externado de Colombia. N° 44, septiembre-diciembre de 2019, pp. 195-226. Doi: <https://doi.org/10.18601/01229893.n44.08>.
- Ministerio de Cultura. (2010). *Compendio de Legislación Cultural*. (559 p). Bogotá. Recuperado de: <https://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/documentos/Legislaci%C3%B3n/Ministerio%20de%20Cultura%20-%20Compendio%20de%20Legislaci%C3%B3n%20Cultural.pdf>; el 7 de noviembre de 2020.
- Ministerio de Cultura. (2010). *Compendio de Políticas Culturales*. (656 p). Primera Edición, Bogotá. Recuperado de: <https://www.mincultura.gov.co/58itác/fomento-regional/Documents/Compendio-Pol%C3%Adticas-Culturales.pdf>; el 7 de noviembre de 2020.
- Ministerio de Cultura (2013). *Patrimonio cultural para todos. Una guía de fácil comprensión*. Bogotá: Imprenta Nacional.

- Ministerio de Cultura (2011). *Formulación e Implementación Planes Especiales de Manejo y Protección*. Bogotá D.C. 2011. ISBN: 978-958-9177.
- Nader-Orfale, R. (2017). *Debilidad del Estado y fragmentación de lo local: los desafíos de la LOOT*. *Advocatus*, 2(29). DOI: <https://doi.org/10.18041/0124-0102/advocatus.29.1655>.
- Norma Elizabeth Levrant. *Como pieza de un rompecabezas: la construcción del paisaje como objeto jurídico*, en *Dikaion*, 26, 1 (2017), pp. 107-136. DOI: 10.5294/dika.2017.26.1.6.
- Pérez Peña, O. A. *Desafíos de la protección jurídica y la gestión del patrimonio cultural ecuatoriano*. *REVISTA LASALLISTA DE INVESTIGACIÓN*–Vol. 15 No 2–2018–194, 209. DOI: 10.22507/rli.v15n2a15.
- Pinzón Botero, M, V. (2018). *Retos ambientales para los Planes de Ordenamiento Territorial modernos o de segunda generación: el caso de los municipios intermedios de Colombia*. *El Ágora USB*, 18(2). 426-445. DOI: <http://dx.doi.org/10.21500/16578031.3223>.
- Posada-Arrubla, A. (2020). *La gestión territorial requiere coherencia. Una comprobación en Colombia*. *Revista U.D.C.A Act. & Div. Cient.* 23(2): e1599. <http://doi.org/10.31910/rudca.v23.n2.2020.1599>.
- Real Academia Española. (2018). *Diccionario de la lengua española* (edición del tricentenario). <https://bit.ly/333Ash8>
- Real Academia Española: *Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ)* [en línea]. < <https://dpej.rae.es/> >
- Restrepo, A. (2013). *Patrimonio industrial y una propuesta para el Valle de Aburrá: un gran patrimonio en el olvido*. *Apuntes*, 26(2), 10-23. <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.APC26-2.pipv>.
- Riveros Rojas, A. Y. (2019). *Obstáculos y fortalezas del régimen legal que protege los bienes de interés cultural del ámbito nacional*. *Revista IUSTA*, 1(50), 145-176. DOI: <https://doi.org/10.15332/1900-0448.2019.0050.06>; el 10 de mayo de 2021.
- Rodríguez, M. E. (2017). *La educación patrimonial transcompleja en el aula mente social y las instituciones educativas*. *Revista Aletheia*, 11(1), 125-146.
- Rodríguez, M. (2019). *La educación patrimonial transcompleja que emerge del patrimonio cultural – identidad – y ciudadanía*. *Educación y Humanismo*, 21(36), 93-112. DOI: <http://dx10.17081/eduhum.21.36.3074>.
- Rodríguez Moro, L. (2011). *Algunas críticas e incongruencias en la regulación penal de los delitos sobre el patrimonio histórico*. *Derecho Penal Y Criminología*, 32(93), 43-66. Recuperado a partir de <file:///C:/TRABAJO%20GRADO%20MAESTRIA/PUBLINDEX/ARTICULOS/TRES%20INCONINSISTE.pdf>; el 10 de mayo de 2021.
- Rodríguez, N. (2017). *Encuentros y desencuentros de saberes y experticias en el patrimonio cultural inmueble*. *Reflexiones del contexto colombiano*. *Apuntes*, 30(1), 70-87. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.apc30-1.edse>.

- Rodríguez Pérez, A., Gutiérrez Sánchez R., y Gutiérrez Sánchez, M. *El aprendizaje servicio como metodología para la enseñanza de la Historia y el patrimonio local*. Historia y Espacio, vol. 15 n° 53 (2019): 191-220. Doi.org/ 10.25100/hye.v15i53.8661.
- Roldán Pérez, C., Zárate Yepes, C. A., Molina Escobar, J. M. *La jurisprudencia constitucional colombiana sobre ordenamiento territorial, participación ciudadana y su impacto en la actividad minera*. Derecho, R. (2019). Número 51. Revista De Derecho, (51). Recuperado a partir de <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/view/12046>.
- Román, Y.C. & Farelo, J.L. (2016). *La dimensión ambiental del ordenamiento territorial desde el paradigma del desarrollo sostenible en América Latina y en Colombia*. Revista nodo, 11(21), 95-118.
- Rubio Correa, M. (2011). *El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho*. Décima edición. Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa. Lima. Perú. ISBN 978-9972-42-880-7.
- Saldarriaga, L. F. (2002), *Reconocimiento, valoración y protección del patrimonio cultural*. Medellín, Colombia. Imprenta Departamental, Gobernación de Antioquia. 114 pág.
- Saldarriaga, L. F. (2008). *Mi patrimonio, tu patrimonio, nuestro patrimonio*. Universidad de Antioquia. Boletín Científico y Cultural del Museo Universitario, Revista Códice, 16, 6-12.
- San Martín Florit, P. S., Rodríguez Cerrutti, G. L., Andrés Manzotti, G. D., Decoppet Cabrera, G. O., Monjelat Bladinich, N. G., y Cenacchi Viamonte, M. A. (2019). *“DHD-Creativa monumento”:* propuesta de un modelo multidimensional para el desarrollo de procesos de sensibilización hacia el patrimonio. Apuntes, 32(2). <https://doi.org/10.11144/Javeriana.apc32-2.pmmmd>.
- Santamaría-Alzate, P. y Giraldo-Vásquez, M. I. (2020). *La ciudad como currículo y dispositivo formador. Propuesta de enseñanza del patrimonio cultural*. Bitácora Urbano-Territorial, 30 (III): 71-82. <https://doi.org/10.15446/60bitacora.v30n3.79987>.
- Santos Barrera, Y. y Rojas, H. (2015). *Aplicación de la hidrografía en la prospección, exploración y conservación del patrimonio cultural sumergido de la nación*. Bol. Cient. CIOH 2015, 33: 221–230.
- Sessano, P. (2018). *Pensar la ciudad hacia la sustentabilidad es desandar el camino de la planificación colonial*. Revista Nodo, 13(25), pp. 78-97.
- Sleman-Chams, Juliette & Velásquez-Muñoz, Carlos Javier. *La licencia ambiental: ¿instrumento de comando y control por excepción?* 132 Vniversitas, 483-514 (2016). <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.vj132.laic> doi:10.11144/Javeriana.vj132.laic.
- Stang, J. I. (2019). *Aproximaciones a un instrumento metodológico para el estudio de la arquitectura patrimonial*. Apuntes, 32(1). <https://doi.org/10.11144/Javeriana.apc32-1.aime>.
- Torres, M. C. (2016). *Aporte de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial –LOOT, para la gestión turística territorial en Colombia*. Revista Nodo, 10(20), pp. 25-37.
- Umaña Maldonado M., Quilindo Bolaños, D. (2018). *La organización territorial de Colombia y la estructuración de su sistema de planeación y ordenamiento territorial*. Gobernanza Territorial. N° 2, ISSN 2611-3775. ISBN 978-88-8305-142-5, p 85-111. DOI Code: 10.1285/i26113775n2p85.

- Vásquez Hincapié, D. (2020). *Antinomias, incongruencias en las leyes, la jurisprudencia y la doctrina militar aplicables al proceso de transformación del Ejército Nacional*. *Verba Luris*, (43), 267-276. <https://doi.org/10.18041/0121-3474/verbaiuris.43.6511>.
- Vásquez Santamaría, J. E. (2015). *El paisaje como determinante de superior jerarquía para los planes de ordenamiento territorial*. *Estudios de Derecho*. 72(160), 243-272. DOI: 10.17533/udea.esde.v72n160a10.
- Vigo, R. L. (2012), *De la interpretación de la ley y la argumentación desde la Constitución: realidad, teorías y valoración*. Chía, Colombia. *Revista Universidad de La Sabana*. Año 26, número 21, volumen 1 (187-227).
- Zapata, M.I. (2016). *Aplicación en realidad aumentada para divulgación del patrimonio cultural*. *Revista Kepes*, 14, 33-59. DOI: 10.17151/kepes.2016.13.14.3.

VI. REFERENCIAS NORMATIVAS

- Constitución Política de Colombia. (1991). *Gaceta Constitucional* n° 116. <http://bit.ly/2NA2BRg>
- Consejo Nacional Legislativo de Colombia. (1887, 24 de agosto). Ley 153. *Que adiciona y reforma los Códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887*. *Diario Oficial* 7151.
- Presidencia de la República. (1974, 18 de diciembre). Decreto Ley 2811. *Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente*. *Diario Oficial* 34243.
- Congreso de la República de Colombia. (1978, 31 de julio). Decreto 1608. *Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre*. *Diario Oficial* 35084.
- Congreso de la República de Colombia. (1989, 11 de enero). Ley 9. *Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones*. *Diario Oficial* 38650.
- Congreso de la República de Colombia. (1993, 27 de agosto). Ley 70. *Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política*. *Diario Oficial* 41013.
- Congreso de la República de Colombia. (1996, 26 de diciembre). Ley 340. *Por medio de la cual se aprueba la “Convención para la protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”, el “Reglamento para la aplicación de la Convención”, y el “Protocolo para la Protección de los bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954)*. *Diario Oficial* 42958.
- Congreso de la República de Colombia. (1996, 26 de julio). Ley 300. *Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones*. *Diario Oficial* 42845.
- Congreso de la República de Colombia. (1997, 18 de julio). Ley 388. *Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones*. *Diario Oficial* 43091.

Congreso de la República de Colombia. (1997, 7 de agosto). Ley 397. *Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.* Diario Oficial 43102.

Congreso de la República de Colombia. (1993, 22 de diciembre). Ley 99. *Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.* Diario Oficial 41146.

Presidencia de la República de Colombia. (2002, 26 de abril). Decreto 833 [con fuerza de ley]. *Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 en materia de Patrimonio Arqueológico Nacional y se dictan otras disposiciones.* Diario Oficial 44786

Corte Constitucional. Sala Plena. (2003, 10 de junio). Sentencia C-474-2003 (Eduardo Montealegre Lynett, M.P.)

Corte Constitucional. Sala Plena. (2005, 28 de junio). Sentencia C-668-2005. (Álvaro Tafur Galvis, M.P.)

Corte Constitucional. Sala Plena. (2006, 30 de agosto). Sentencia C-742-2006. (Marco Gerardo Monroy Cabra, M.P.)

Congreso de la República de Colombia. (2006, 22 de noviembre). Ley 1101. *Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones.* Diario Oficial 46461.

Congreso de la República de Colombia. (2005, 21 de diciembre). Decreto 4688. *Por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y Ley 611 de 2000 en materia de caza comercial.* Diario Oficial 46130.

Congreso de la República de Colombia. (2008, 12 de marzo). Ley 1185. *Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones.* Diario Oficial 46929.

Presidencia de la República. (2009, 10 de marzo). Decreto 763. *Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.* Diario Oficial 47287.

Presidencia de la República de Colombia. (2009, 6 de agosto). Decreto 2941 [con fuerza de ley]. *Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial.* Diario Oficial 47433

Ministerio de Cultura. (2010, 20 de mayo). Resolución 0983. *Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.* Diario Oficial 47722

Ministerio de Cultura. (2010, 24 de febrero). Resolución 0330. *Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial.*

Congreso de la República de Colombia (2011, 12 de julio). Ley 1474. *Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.* Diario Oficial 48128.

Congreso de la República de Colombia (2012, 5 de julio). Ley 1549. *Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial.* Diario Oficial 48482.

Congreso de la República de Colombia (2012, 24 de abril). Ley 1523. *Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.* Diario Oficial 48411.

Presidencia de la República de Colombia. (2015, 26 de mayo). Decreto 1077 [con fuerza de ley]. *Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.* Diario Oficial 49523.

Presidencia de la República de Colombia. (2015, 26 de mayo). Decreto 1080 [con fuerza de ley]. *Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.* 26 de mayo de 2015. Diario Oficial 49523.

Presidencia de la República. (2015, 26 de mayo). Decreto 1074. *Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.* Diario Oficial 49523.

Presidencia de la República. (2015, 4 de noviembre). Decreto 2127. *Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 88 de la Ley 1617 de 2013 sobre la Declaratoria de Recursos Turísticos en los Distritos Especiales y se adicionan unas disposiciones al Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.* Diario Oficial 49686.

Congreso de la República de Colombia (2016, 29 de julio). Ley 1801. *Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.* Diario Oficial 49949.

Congreso de la República de Colombia (2018, 27 de julio). Ley 1931. *Por la cual se establecen directrices para la Gestión del Cambio Climático.* Diario Oficial 50667.

Presidencia de la República. (2019, 26 de diciembre). Decreto 2358 [con fuerza de ley]. *Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.* Diario Oficial 51178.

Congreso de la República de Colombia (2020, 31 de diciembre). Ley 2068. *Por el cual se modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones.* Diario Oficial 51544.

Presidencia de la República. (2020, 14 de septiembre). Decreto 1232 [con fuerza de ley]. *Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1.1 del Título 1, se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial.* Diario Oficial 51437.